

分类号: R5

单位代码: 10335

密 级:

学 号: 11218091

浙江大学

博士学位论文

中文论文题目: Smad3 敲除有效改善小鼠心脏移植排斥反应

英文论文题目: Deletion of Smad3 improves cardiac allograft
rejection in mice

申请人姓名: 王莹莹

指导教师: 陈江华 教授

专业名称: 内科学

研究方向: 肾脏病学

所在学院: 医学院

论文提交日期 2016 年 2 月

Smad3 敲除有效改善小鼠心脏移植排斥反应

论文作者签名: 王莹莹

指导教师签名: [Handwritten Signature]

论文评阅人 1: 隐名评阅
评阅人 2: 隐名评阅
评阅人 3: 隐名评阅
评阅人 4: 隐名评阅
评阅人 5: 隐名评阅

答辩委员会主席: 谢立平 教授 浙江大学附属第一医院
委员 1: 蓝辉耀 教授 香港中文大学
委员 2: 赖蕙茵 教授 浙江大学
委员 3: 寿张飞 教授 浙江大学国际医院
委员 4: 田 炯 主任医师 浙江大学附属第一医院

答辩日期: 2016-2-26

Deletion of Smad3 improves cardiac allograft

rejection in mice

Author's signature: WANG Yingy

Supervisor's signature: [Handwritten Signature]

Thesis reviewer 1: _____ Anonymity

Thesis reviewer 2: _____ Anonymity

Thesis reviewer 3: _____ Anonymity

Thesis reviewer 4: _____ Anonymity

Thesis reviewer 5: _____ Anonymity

Chair: Prof. Xie Liping The first affiliated hospital of Zhejiang University

(Committee of oral defence)

Committeeman 1: Prof. Lan Huiyao The Chinese University of Hong Kong

Committeeman 2: Prof. Lai Enyin Zhejiang University

Committeeman 3: Prof. Shou Zhangfei Zhe Jiang University international hospital

Committeeman 4: Archiater Tian Jiong The first affiliated hospital of Zhejiang University

Date of oral defence: 2016-2-26

致 谢

衷心感谢我的导师陈江华教授在三年半的研究生生涯中对我的悉心指导和培养。您严谨细致、一丝不苟的作风一直是我工作、学习的榜样；您循循善诱的教导和不拘一格的思路给予我无尽的启迪。

感谢香港中文大学的蓝辉耀教授和黄晓茹老师在实验中给我的指导和帮助，该研究的每个实验细节和每个数据，都离不开你们的细心指导。

感谢姜虹老师在学习和实验中对我的监督和指导，在论文的每一个环节，您都给了我很大的帮助。

感谢王宇成老师在建立实验模型方面对我的帮助。

感谢肾脏病中心王慧萍、陈莹、黄洪峰、陈大进、李恒、杨毅、林伟强、翁春华、赵杰、毕艳、周芹、申秀锦、冯时、林川等老师；感谢沈佳、杨浩、鲁晓倩等师兄师姐；感谢罗冲、郎夏冰、邵雪、李梦、鲁映映、项世龙、张健、应美珂、谢周滔等同学。感谢你们这三年半对我的支持与鼓励。

最后，对参加本文评议、评阅和答辩的所有专家和老师表示真诚的谢意！

谢谢大家！

Smad3 敲除有效改善小鼠心脏移植排斥反应

浙江大学医学院 内科学肾脏病学

博士研究生 王莹莹

导师 陈江华 教授

中文摘要

目 的

同种异型移植排斥是临床上大范围开展器官移植治疗终末期疾病的最大阻碍。转化生长因子 $\beta 1$ (TGF- $\beta 1$) /Smad3 信号通路通过直接作用与间接调控的方式作用于 CD4⁺ 辅助性 T (Th) 细胞的分化发育和相关作用的行使, 从而在急性移植排斥中起关键性的作用。我们用 Smad3 基因敲除小鼠做为受体构建同种异型心脏移植模型来研究 Smad3 对 Th 细胞在移植排斥中的作用。

方 法

来自 BALB/c 小鼠的心脏分别移植到 C57BL/6 Smad 基因敲除小鼠和野生型小鼠来构建同种异型小鼠移植模型。通过每天指尖感受移植心脏搏动来判定移植物存活状态, 并记录移植物生存时间。BALB/c 小鼠的心脏移植到 BALB/c 小鼠作为对照组。处死小鼠时收集移植心, 血和脾脏检测炎症与免疫相关的指标。

结 果

我们发现在小鼠同种异型心脏移植中, Smad3 作为 TGF- β 信号通路的关键转录因子, 对不同亚型的 T 细胞的免疫反应有不同的调节作用。移植到 Smad3 敲除

小鼠的心脏存活时间明显延长。Smad3 敲除对移植物的保护作用与明显抑制促炎性细胞因子(IL-1 β , TNF- α , and MCP-1)在移植物中的表达和减少中性粒细胞和 F4/80⁺巨噬细胞在移植物中浸润相关。更为重要的是, Smad3 的缺失明显抑制了移植心中 T-bet 和 IFN- γ 的表达, 而增加了 GATA3 和 IL-4 的表达, 导致 Th1 型免疫反应较轻而主要表现为 Th2 型免疫反应。另外, 尽管 Smad3 敲除小鼠中对移植物有保护作用的调节性 T 细胞的免疫反应减弱了, 但 Smad3 缺失保护小鼠的移植心较少受到 Th17 细胞介导的心脏损伤。

结 论

Smad3 作为一个重要的调节因子参与调节小鼠心脏移植排斥反应。受体中 Smad3 的缺失导致移植心脏中发生的免疫反应从 Th1 型向 Th2 型转化, 同时抑制了 Th17 介导的免疫反应。因此, TGF- β /Smad3 通路有潜力成为治疗急性器官移植排斥反应的新靶点。

【关键词】 Smad3; 心脏移植排斥反应; Th1; Th2; Th17

Deletion of Smad3 improves cardiac allograft rejection in mice

Zhejiang University School of Medicine Nephrology

Ph.D. Candidate Wang Yingying

Supervisor Prof. Chen

Abstract

Objectives

Allograft rejection is the major problem in clinical organ transplantation. TGF- β 1/Smad3 pathway directly and indirectly regulates CD4⁺ T helper (Th) cell differentiation that plays critical roles in acute allograft rejection. We used Smad3 knockout (KO) mice as recipients to develop an allogeneic heart transplantation model and investigated the role of Smad3 in Th cell immune response in allograft rejection.

Methods

Donor hearts from BALB/c mice were heterotopically transplanted into either C57BL/6 Smad3 KO or wildtype (WT) mice. Allograft survival time was calculated by surveillance of daily abdominal palpation. Heart transplantation from BALB/c mice to BALB/c mice was built as control group. Transplanted hearts, blood, spleens were harvested when the mice were sacrificed to test the inflammation and immune indexes.

Results

We report here that Smad3 is a key transcriptional factor of TGF- β signaling that differentially regulates T cell immune responses in a mouse model of cardiac allograft

IV

rejection in which donor hearts from BALB/c mice were transplanted into Smad3 knockout (KO) and wild type (WT) mice. Results showed that the cardiac allograft survival was prolonged in Smad3 KO recipients. This allograft protection was associated with a significant inhibition of proinflammatory cytokines (IL-1 β , TNF- α , and MCP-1) and infiltration of neutrophils, CD3⁺ T cells, and F4/80⁺ macrophages. Importantly, deletion of Smad3 markedly suppressed T-bet and IFN- γ while enhancing GATA3 and IL-4 expression, resulting in a shift from the Th1 to Th2 immune responses. Furthermore, mice lacking Smad3 were also protected from the Th17-mediated cardiac injury, although the regulatory T cell (Treg) response was also suppressed.

Conclusions

In conclusion, Smad3 is an important participant in mediating cardiac allograft rejection. Loss of Smad3 results in a shift from Th1 to Th2 but suppressing Th17 immune responses. Thus, modulation of TGF- β /Smad3 signaling may be a novel therapy for acute allograft rejection.

Keywords Smad3, cardiac allograft rejection, Th1, Th2, Th17

目 次

致 谢	I
中文摘要	II
英文摘要	IV
目 录	
正 文	
1 前 言	1
2 材料与方 法	3
3 结 果	18
4 讨 论	30
5 结 论	33
参 考 文 献	34
综 述	40
作者简历及在学期间所取得的科研成果	59

Smad3 敲除有效改善小鼠心脏移植排斥反应

浙江大学医学院 内科学肾脏病学

博士研究生 王莹莹

导师 陈江华教授

1 前言

器官移植是彻底治疗终末期器官衰竭的最有效方法，但移植排斥反应一直是阻碍器官移植取得良好预后的最大问题。CD4⁺辅助性 T (Th) 细胞作为免疫调节细胞在移植排斥反应，特别是急性移植排斥反应中起到关键性的作用(1)。有文献报道接受器官移植的小鼠被动输注 CD4⁺ T 细胞会加剧移植排斥反应的发生，而特异性敲除 T 细胞则会减轻排斥反应(2, 3)。CD4⁺ T 细胞在不同的环境下会分化和发育成不同亚型的 Th 细胞，主要包括 Th1 细胞, Th2 细胞, 调节性 T (Treg) 细胞, 和分泌白介素 17 (IL-17) 的 Th 17 细胞。

近期有研究指出在 T 细胞的发育，稳态维持，介导耐受以及在免疫应答中的分化中，转化生长因子 β (TGF- β) 是关键性的调节因子(4)。在哺乳动物体内，目前发现 TGF- β 家族有三个成员，分别是 TGF- β 1, TGF- β 2 和 TGF- β 3，免疫系统中主要表达的是 TGF- β 1(5)。在疾病状态下，TGF- β 1 与 II 型受体 (T β RII) 结合，结合后激活 I 型 TGF- β 受体激酶 (T β RI-kinase), 催化 Smad2 和 Smad3 磷酸化并与 Smad4 结合形成形成 Smad 复合物，该复合物进入细胞核发挥多种生物活性(6)。在 Smad 信号通路中，Smad3 对调节 CD4⁺ T 的分化具有关键性的作用，敲除 Smad3 会影响 T 细胞产生正常的免疫应答(7)。然而，Smad3 对器官移植排斥中免疫反应的调节作用还鲜有研究。

本研究旨在验证 Smad3 在心脏移植排斥中是 TGF- β 信号通路关键性的免疫调节因子这一假说。为了验证这一假说，我们构建了以 Smad3 基因敲除小鼠作为

受体的心脏移植模型, 来探索 Smad3 在急性心脏移植排斥中的调节作用及其相关机制。

2 材料与方法

2.1 主要实验仪器设备

显微外科手术显微镜（江苏镇江中天光学仪器厂，中国）
无创血管夹（上海医疗器械有限公司手术器械厂，中国）
8/0 及 11/0 无损伤缝线（上海医疗器械有限公司手术器械厂，中国）
高精度显微外科手术器械等（德国蛇牌，德国）
显微外科手术器械（上海医疗器械有限公司手术器械厂，中国）
电凝器（上海医疗器械有限公司手术器械厂，中国）
Legend 低温水平离心机（Sorvall 公司，德国）
Olympus BX 41 光学显微镜（Olympus 公司，日本）
Carl Zeiss Axioplan2 荧光显微镜（Zeiss 公司，德国）
Haier - 80℃低温冰箱（Haier 公司，中国）
西门子 - 20℃冰箱（Siemens 公司，德国）
电子天平（Sartorius 公司，德国）
AK 100 制冰机（Scotsman 公司，意大利）
微波炉（Glanz 公司，中国）
C1000TM Thermal Cycler 定量 PCR 仪(Bio-Rad 公司，美国)
FACS Caibur 流式细胞仪（BD Biosciences 公司，加拿大）
Automated Microplate Reader 酶标读数仪（Bio-Tek 公司，美国）
Odyssey Infrared Imaging System 扫膜仪（Li-COR Biosciences 公司，美国）
电动摇床（KylinBell 公司，中国）
ZW 800 TW 超纯水系统（Z&W Technology 公司，美国）
Leica RM 2235 切片机（Leica 公司，德国）
Leica EG 1150 石蜡包埋机（Leica 公司，德国）
Leica ASP 200 脱水机（Leica 公司，德国）

Sigma 3 K 18 C 低温高速离心机 (Braun 公司, 德国)

Eppendorf 5415 微型离心机 (Eppendorf 公司, 德国)

10 μ L, 20 μ L, 100 μ L, 1000 μ L 微量加样器 (Eppendorf 公司, 德国)

2.2 小鼠心脏移植模型的建立

(1) 实验动物:

C57BL/6 (B6, H^{2b}) Smad3 基因敲除和野生型小鼠, 性别不限, 8 周龄, 体重 18 — 28 克。BALB/c (H^{2d}) 小鼠, 性别不限, 8 周龄, 体重 18 — 28 克, 购于香港中文大学实验动物中心。实验动物由香港中文大学实验动物中心饲养。实验流程和小鼠处理过程遵循实验动物管理规范条例。

(2) 主要试剂:

肝素等试剂 (中国医药集团上海化学试剂公司, 中国)

苯巴比妥 (Sigma 公司, 美国)

氯胺酮/甲苯噻嗪 (Sigma 公司, 美国)

丁丙诺啡 (Sigma 公司, 美国)

(3) 实验步骤

1) 供受体: 异基因肝移植组: 供体为 BALB/c 小鼠, 受体为 C57BL/6 小鼠; 同基因移植组: 供体为 BALB/c 小鼠, 受体为 BALB/c 小鼠; 移植均发生于同性别的小鼠之间。

2) 麻醉: 供体小鼠采取腹腔注射麻醉, 麻醉药物为苯巴比妥 (100mg/Kg); 受体小鼠采取腹腔注射麻醉, 麻醉药物为氯胺酮/甲苯噻嗪 (80mg/10mg/kg)。

3) 供体心脏的获取: 经腹正中切口逐层切开, 进入腹腔后, 将肠袢拨向一侧, 暴露下腔静脉。经下腔静脉注射预冷的肝素生理盐水 0.5ml (100U/ml)。剪开膈肌, 打开胸腔, 显微镜下将心包, 胸腺组织及心脏周围的脂肪组织分离干净。8/0 缝线集束结扎肺静脉及上下腔静脉并剪断。小心离断主动脉和肺动脉, 将游离后的心脏快速置于 4℃ 肝素生理盐水中, 修剪主动脉和肺动脉的断端使其平齐, 去

除其周围的脂肪和结缔组织，将主动脉和肺动脉适当分开。

4) 受体准备: 从腹中线采用纵行切口进腹，用自制拉钩将腹腔撑开，将腹腔内的肠袢轻轻推向一侧，用温盐水湿润的纱布覆盖。用棉签钝性分离后腹膜，暴露主动脉和下腔静脉。小心的将肾静脉水平偏下的主动脉和下腔静脉与周围组织分离出一段，用电凝器将该段的小血管分支凝闭。在该段近心端和远心端分别用无损伤止血夹将主动脉和下腔静脉阻断。用 11/0 缝针纵行缝穿该段的主动脉，进针与出针的距离约 1mm，轻轻提起缝针，用弯的显微剪贴缝针边缘剪掉一部分主动脉组织，形成吻合口。下腔静脉也以同样的方法剪出吻合口。用肝素生理盐水 (50U/ml) 冲洗吻合口，将血块冲出。

5) 移植心脏吻合: 将供心从生理盐水中取出，置于受体小鼠腹主动脉左侧，先将供心主动脉两点与受体腹主动脉两角用 11/0 缝线各缝一针吻合好，打结，然后间隔均匀地先吻合内侧壁，翻转供心，再吻合外侧壁。同样的方法吻合供心的肺动脉和受体的下腔静脉。吻合过程中，注意滴加冰生理盐水至供心表面，使心脏保持湿润。吻合完毕后，依次松开远心端和近心端的止血夹，观察吻合处有无渗血，用棉签轻轻压迫。可看到移植心脏由苍白变为鲜红，且逐渐恢复搏动。生理盐水冲洗腹腔，检查无渗血后将肠管放回腹腔并关腹。术中全程进行电加热保温，并实时监测小鼠生命体征。

6) 术后护理: 术后即皮下注射 800 μ l 糖盐水，肌肉注射丁丙诺啡 (100mg/kg) 止痛，并在术后 12 小时重复注射一次丁丙诺啡。单笼饲养，在术后 24 小时内用暖风机为小鼠保温，使环境温度保持在 22 $^{\circ}$ C~26 $^{\circ}$ C。

7) 移植植物监测: 待小鼠生命体征稳定后送入 IVC 系统饲养，每日用指尖经腹壁触摸移植心跳动情况，连续两天触不到搏动视为移植心脏死亡。

(4) 实验分组:

1) 转基因心脏移植实验组: 供体采用 BALB/c 小鼠，受体采用 C57BL/6 Smad3 基因敲除小鼠。

2) 转基因心脏移植对照组: 供体采用 BALB/c 小鼠，受体采用 C57BL/6 野生型小鼠。

3) 同基因心脏移植对照组: 供受体均采用 BALB/c 小鼠。

2.3 心脏组织病理学检测

(1) 材料和试剂:

HISTOCHOICE 脱蜡剂 (Electron Microscopy Sciences 公司, 美国)

3%过氧化氢 (Walgreens 公司, 美国)

DAB 片 (Sigma 公司, 美国)

伊红, 苏木素 (Thermo Scientific 公司, 美国)

封片剂 (DAKO 公司, 美国)

抗原修复液 (枸橼酸钠) (Sigma 公司, 美国)

O.C.T.冰冻切片包埋剂 (SAKURA 公司, 美国)

PLP 固定液, PBS 缓冲液均为按标准配方配制

10%中性福尔马林, 二甲苯, 无水乙醇, 胎牛血清等试剂均为市售分析纯产品。

(2) 实验方法:

1) 石蜡组织标本制备: 组织标本于 10% 中性福尔马林固定 1 天, 脱水机程序化脱水, 不同浓度梯度乙醇脱水, 每级 2 小时。二甲苯透明 2 级, 每级 10 分钟。60 °C 温箱浸蜡 4 小时, 利用金属模子进行包埋, 室温或 4 °C 保存;

2) 石蜡切片: 对石蜡包埋的组织进行连续切片, 厚度为 3 微米, 42 °C 温水中展片后, 置于烘箱中烘烤 2 小时, 室温或 4 °C 保存;

3) 脱蜡: 分别在三盒脱蜡剂中各脱蜡 15 分钟;

4) 水化: 不同浓度梯度乙醇中水化分别 3 分钟, 依次为无水乙醇→无水乙醇→95%乙醇→90%乙醇→80%乙醇→70%乙醇;

5) 室温下双蒸水洗 3 次, 每次 5 分钟;

6) 苏木素染色, 染色时间约 3 分钟;

7) 盐酸酒精浸 2 秒, 双蒸水缓慢冲洗 10 分钟;

8) 伊红染色, 时间约 1 分钟;

9) 双蒸水冲洗约 5 分钟

10) 风干及封片: 自然风干后封片剂封片, 上架晾干, 光学显微镜观察。

2.4 免疫组织化学染色

(1) 材料和试剂:

DAB 片 (Sigma 公司, 美国)

封片剂 (DAKO 公司, 美国)

抗原修复液 (枸橼酸钠) (Sigma 公司, 美国)

O.C.T.冰冻切片包埋剂 (SAKURA 公司, 美国)

抗小鼠 CD3 抗体 (Abcam 公司, 英国)

抗小鼠 CD4 抗体 (Leinco 公司, 美国)

抗小鼠 IFN- γ 抗体 (eBioscience 公司, 美国)

抗小鼠 IL-4 抗体 (eBioscience 公司, 美国)

抗小鼠 Foxp3 抗体 (eBioscience 公司, 美国)

抗小鼠 IL-17A 抗体 (Abcam 公司, 英国)

抗小鼠 F4/80 抗体 (Serotec 公司, 英国)

抗小鼠 CD11c 抗体 (eBioscience 公司, 美国)

抗小鼠 Neutrophil Marker 抗体 (Santa Cruz 公司, 美国)

抗小鼠 IL-1 β 抗体 (Santa Cruz 公司, 美国)

抗小鼠 TNF- α 抗体 (Santa Cruz 公司, 美国)

抗小鼠 MCP-1 抗体 (Santa Cruz 公司, 美国)

抗小鼠 IgG 抗体 (Rockland Immunochemicals 公司, 美国)

抗小鼠 IgG1 抗体 (Santa Cruz 公司, 美国)

抗小鼠 IgG2a 抗体 (South Biotech 公司, 美国)

胎牛血清 (GIBCO 公司, 美国)

羊血清 (Sigma-Aldrich 公司, 美国)

辣根过氧化物酶标记羊抗兔 IgG (北京中杉金桥生物技术有限公司, 中国)

辣根过氧化物酶标记羊抗大鼠 IgG (北京中杉金桥生物技术有限公司, 中国)

(2) 实验方法:

I 石蜡切片染色:

- 1) 将石蜡切片于 62℃ 烤箱烘烤 30 分钟;
- 2) 脱蜡: 石蜡切片置于脱蜡剂中浸泡 15 分钟×3 次;
- 3) 水化: 不同浓度梯度乙醇中水化分别 1 分钟, 依次为无水乙醇→无水乙醇→95%乙醇→90%乙醇→80%乙醇→70%乙醇;
- 4) 双蒸水冲洗 3 次, 每次 5 分钟;
- 5) 3%双氧水浸泡 30 分钟;
- 6) 双蒸水冲洗 3 次, 每次 5 分钟;
- 7) 抗原修复:
 - a. 配置抗原修复液: 0.01 mmol/L 枸橼酸钠缓冲液;
 - b. 将石蜡切片置于装有抗原修复液的微波盒中, 微波加热 10 分钟, 保持修复液温度在 95 至 98 ℃ 区间;
 - c. 自然冷却至室温;
 - d. 双蒸水冲洗 3 次, 每次 5 分钟;
- 8) 非特异性抗原封闭: 配置 5%胎牛血清作为抗原封闭液, 逐一玻片滴加封闭液常温半小时;
- 9) 一抗孵育:
 - a. 甩掉封闭液;
 - b. 滴加一抗工作液 150 μl/张, 4℃ 过夜;
- 10) 二抗孵育:
 - a. 双蒸水洗三次, 每次 5 分钟;
 - b. 滴加对应二抗工作液, 150ul/张, 常温孵育 1 小时;
- 11) DAB 显色
 - a. 双蒸水洗三次, 每次 5 分钟;
 - b. 滴加 DAB 显色 2~10 分钟, 在显微镜下掌握染色程度;

c. 自来水冲洗终止反应;

12) 苏木素核复染

a. 苏木精复染 2~3 分钟;

b. 盐酸酒精浸泡 3 秒, 自来水冲洗 30 分钟;

13) 脱水: 依次浸入 80%乙醇、90%乙醇、无水乙醇各 3 分钟;

14) 风干及封片: 自然风干后封片剂封片, 上架晾干, 光学显微镜观察。

II 冰冻切片染色

1) 冰冻组织的制备: 新鲜组织置于 PLP 液中固定 24 小时, 然后浸泡至 7% 蔗糖溶液中, 24 小时共换三次蔗糖溶液。取出组织, 轻轻擦拭表面的水分, 用 O.C.T. 包埋剂包埋后缓慢置于液氮中, 保存于 -80℃ 冰箱。

2) 冰冻切片的制作: 取出组织支承器, 放平摆好组织, 周边滴上包埋剂, 速放于冷冻台上冰冻, 用吸热器压住组织, 至包埋剂与组织冻结成白色冰体即可切片。将冷冻好的组织块, 夹紧于切片机持承器上, 启动粗进退键, 转动旋钮, 将组织修平。厚度调节为 4 μ m, 调好防卷板, 切除完整、平滑的切片即粘帖到载玻片上。

3) 切好的冰冻切片用 PBS 洗 3 次, 每次 5 分钟。

4) 非特异性抗原封闭: 配置 5% 胎牛血清作为抗原封闭液, 逐一玻片滴加封闭液常温半小时。

5) 一抗孵育:

a. 甩掉封闭液;

b. 滴加一抗工作液 150 μ l/张, 4℃ 过夜;

6) 二抗孵育:

a. PBS 洗三次, 每次 5 分钟;

b. 滴加对应二抗工作液, 150 μ l/张, 常温孵育 1 小时;

7) 封片:

a. PBS 洗三次, 每次 5 分钟;

b. 含 Dapi 的封片剂封片, 荧光显微镜观察。

2.5 Western Blot 印记反应

(1) 实验试剂和仪器:

1) RIPA 组织/细胞裂解液, 4%浓缩胶, 10%分离胶, 电泳液, 转膜液, TBST 缓冲液等均按标准配方配制。

2) 抗小鼠 T-bet 抗体 (Santa Cruz 公司, 美国)

3) 抗小鼠 GATA3 抗体 (Abcam 公司, 美国)

4) 抗小鼠 Foxp3 抗体 (Abcam 公司, 美国)

5) 抗小鼠 ROR γ t 抗体 (Abcam 公司, 美国)

6) 抗小鼠 GAPDH 抗体 (Abcam 公司, 美国)

7) LI-COR IRDye 800 标记的荧光二抗 (Rockland 公司, 美国)

8) Odyssey 荧光成像系统 (Li-COR Biosciences 公司, 美国)

9) ImageJ 图像分析软件 1.48 版 (NIH, 美国)

(2) 实验方法:

1) 蛋白提取: 将冻存的心脏组织磨碎, 按 1: 10 (w/v) 加入 RIPA 组织裂解液。用超声使其成为匀浆。充分混匀后于 4℃离心机离心 (12000 r/s, 5 min)。取上清应用 BCA 法蛋白定量法测定所提蛋白浓度。

2) 蛋白电泳

①根据说明书安装玻璃板。配制 10%分离胶溶液, 胶开始聚合后, 迅速将分离胶灌注到两层玻璃板间, 并在分离胶上注入一层 100%乙醇。

②室温下待分离胶完全聚合后, 倒去上层乙醇 配制 5%积层胶并注入玻璃板之间, 小心的插入梳子, 避免产生气泡。

③按预定顺序在空中加入蛋白 Marker 及样本(根据测得的蛋白浓度调整上样为 60 ug), 并在不用的加样孔中加上等体积的 1x 凝胶加样缓冲液。

④将电泳装置与电源相接, 凝胶上所加电压为 60V, 当溴酚蓝入分离胶后, 把电压提高到 120V, 继续电泳, 直至溴酚兰到达分离胶底部。

⑤关闭电源, 将凝胶进行 western 印迹反应。

3) 印记反应

①电转移：转膜仪 120V90 分钟将胶上的蛋白转到 NC 膜上。转膜结束后，用丽春红染膜，看到明显的蛋白条带后用 TBST 洗脱。

②封闭：用 5%BSA/TBST 溶液封闭 NC 膜，室温 1 小时。

③一抗结合：一抗按 1: 1000 稀释入 1%BSA/TBST 溶液，4℃过夜。

④二抗结合：二抗按 1: 10000 稀释入 1%BSA/TBST 溶液，室温孵育 2 小时。

⑤Odyssey 荧光成像系统显影

2.6 实时荧光定量 PCR

(1) 实验材料和试剂：

1) Trizol (invitrogen 公司,美国)

2) AMV Reverse Transcriptase kit (Promega 公司, 美国)

3) PCR plate (Axygen 公司, 美国)

4) RNeasy kit (Qiagen 公司, 美国)

5) Opticon 2 Real-Time PCR detector (Bio-Rad 公司, 美国)

6) 所使用的引物序列：

GATA3	Forward	TCT GGA GGA GGA ACG CTA AT	20
	Reverse	TTC GGG TCT GGA TGC CTT CTT T	22
IL-4	Forward	TTC TCG AAT GTA CCA GGA GCC A	22
	Reverse	TCG TTG CTG TGA GGA CGT TT	20
IL-10	Forward	AAG GGT TAC TTG GGT TGC CA	20
	Reverse	TGC TCC ACT GCC TTG CTC TTA T	22
ROR γ t	Forward	TGT CCT GGG CTA CCC TAC TG	20
	Reverse	GTG CAG GAG TAG GCC ACA TT	20

TGF- β 1	Forward	CAG TGG CTG AAC CAA GGA GAC	21
	Reverse	ATC CCG TTG ATT TCC ACG TG	20
GAPDH	Forward	GCA TGG CCT TCC GTG TTC	18
	Reverse	GAT GTC ATC ATA CTT GGC AGG TTT	24

(2) 实验方法:

RNA 提取 (Trizol 法):

- 1) 称取小鼠肝脏组织标本约 50~100 mg, 加入 1 mL Trizol 液研磨成粉末;
- 2) 研磨液冰上放置 5 min, 加入 0.2 ml 氯仿, 盖紧离心管, 剧烈振荡离心管, 冰上静置 5 min, 4 °C 下, 12000 g 离心 15 min;
- 3) 4°C 12,000g 离心 15min;
- 4) 吸取上层水相, 至另一离心管中;
- 5) 按 0.5ml 异丙醇/ml Trizol 加入异丙醇混匀, -20°C 放置 20min;
- 6) 4°C 12,000g 离心 10min, 弃上清, RNA 沉于管底;
- 7) 按 1ml 75%乙醇/ml Trizol 加入 75%乙醇, 温和振荡离心管, 悬浮沉淀;
- 8) 4°C 7,500g 离心 5min, 尽量弃上清;
- 9) 室温晾干或真空干燥 5-10min;
- 10) 可用 50ul RNase free H₂O 溶解 RNA 样品, -80°C 保存;
- 11) 测 O.D.值定量 RNA 浓度。

RNA 逆转录:

① 取目的 RNA 和逆转录随机引物混合及变性:

取一新的离心管,依次加入以下溶液:

总 RNA	2 μ g
随机引物	2 μ l
dd H ₂ O	8 μ l

② 70 °C 孵育 5 min 后, 冰上静置 5 min;

③ 在冰上依次加入下列试剂:

5 × reaction buffer 5 μl

10 mM dNTP 混合物 2 μl

RNA 逆转录酶 1 μl

加上之前的反应体系, 一共 20 μl

④ 42 °C 处理 60~90 min;

⑤ 0 °C 处理 10~15 min, 停止反应, 放置冰上。逆转录后的 cDNA, 可继续作 PCR 反应或保存于 -20 °C。

2) PCR 反应时按照以下方式混合反应物, 冰上按下列顺序依次加入:

dd H₂O 4.3 μl

上游引物 0.1 μl

下游引物 0.1 μl

cDNA 0.5 μl

PCR 反应混合物 5 μl

最终反应体系总体积为 10 μl

3) 将配制好的 PCR 反应溶液置于 Realtime PCR 仪上进行 PCR 扩增反应。反应条件为 95 °C 10min 预变性, 然后按 95 °C 15 s, 60 °C 1 min, 共 40 个循环, 最后 72 °C 7min 延伸。PCR 仪读出吸光度 (Ct) 值, 每个样本重复三次, 取均值。以 Beta-actin PCR 产物的 Ct 值作为内部对照, 其他 PCR 产物与 Beta-actin Ct 值的百分比 (%) 对 mRNA 的含量行半定量分析。选择同基因组的一个样本作为对照, 比较分析各个样本的相对值。

2.7 小鼠心脏单个核细胞的分离和纯化

(1) 主要试剂:

Blenzyme 4 (Roche 公司, 美国)

DNA 酶 I (Roche 公司, 美国)

10×固定液 (Ebioscience 公司, 美国)

破膜液 (Ebioscience 公司, 美国)

RPMI1640 培养液 (GIBCO 公司, 美国)

Hank's 平衡液 (Hank's buffered salt solution, HBSS; GIBCO 公司, 美国)

Percoll 细胞分离液 (Pharmacia Fine Chemicals 公司, 瑞典)

Ficoll-Hypaque 细胞分离液 (Pharmacia 公司, 美国)

青-链霉素双抗 (Sigma 公司, 美国)

红细胞裂解液 (Ebioscience 公司, 美国)

200 目, 100 目滤网 (Ebioscience 公司, 美国)

(2) 实验方法:

1) 戊巴比妥腹腔注射麻醉小鼠, 剃去小鼠腹部毛发, 75%乙醇仔细擦拭以消毒腹部皮肤。仰卧位固定小鼠于手术架上, 切开腹部皮肤、肌肉组织和腹膜, 将肠袢拨向一侧, 暴露移植心。

2) 摘取移植心, 剪成组织块, 加入 Hanks 液 (Dnase I 2 $\mu\text{g}/\text{mL}$ + 5 mM EDTA+Collagenase IV 0.163 U/mL) 37 $^{\circ}\text{C}$ 恒温箱中孵育 2 小时。

3) 将悬液分别经 200 目, 100 目滤网过滤。

4) 过滤后获取的细胞悬液在 50 g, 4 $^{\circ}\text{C}$ 下离心 2 分钟, 两次, 取悬浮细胞;

5) 细胞悬液在 300-400 g, 4 $^{\circ}\text{C}$ 下离心 10 分钟, 取沉淀细胞。

6) 取 5 mL 红细胞裂解液重悬细胞, 常温下静置 5 分钟; 用 15 mL 1640 培养液中中止后, 300g 离心后取沉淀细胞。

7) 在血液分离管中加入 3ml 小鼠脏器单个核细胞分离液, 然后小心的将细胞悬液覆盖于分离液之上, 最后在细胞悬液上覆盖少量的 1640 培养液; 将血液分离管放于水平离心机中, 2000 rpm, 20 $^{\circ}\text{C}$ 下离心 20 分钟。

8) 获取中间白色絮状细胞层, 用 1640 培养液重悬并在 300-400 g, 4 $^{\circ}\text{C}$ 下离心 10 分钟两次, 用流式染色缓冲液重悬备用。

9) 用 10 mL PBS 洗 2 遍, 预冷的无菌 PBS 重悬以备用。

2.8 小鼠脾细胞单细胞悬液制备

1) 戊巴比妥腹腔注射麻醉小鼠，剃去小鼠腹部毛发，75%乙醇浸泡5分钟以消毒皮肤，注意露出小鼠头部。仰卧位固定小鼠于手术架上，切开腹部皮肤、肌肉组织和腹膜，利用血管钳辅助暴露脾脏。

2) 摘取脾脏，剪成组织块，加入PBS缓冲液。

3) 将悬液分别经100目，200目滤网过滤。

4) 过滤后的细胞悬液在300-400 g，4℃下离心10分钟，取沉淀细胞。

6) 取3 mL红细胞裂解液重悬细胞，用15 mL PBS缓冲液中中止后，300 g离心后取沉淀细胞；

7) 将获得的细胞用PBS溶液洗1次；

2.9 流式细胞检测 CD4⁺CD25⁺Foxp3⁺调节性 T 细胞

(1) 实验试剂和仪器:

1) 一抗:

抗小鼠 CD4-FITC 抗体 (ebioscience 公司, 美国)

抗小鼠 CD25-PE 抗体 (ebioscience 公司, 美国)

抗小鼠 Foxp3-APC 抗体 (ebioscience 公司, 美国)

2) Cell Stimulation Cocktail (ebioscience 公司, 美国)

3) 主要仪器

FACSCaibur 流式细胞仪 (ebioscience 公司, 美国)

(2) 实验方法:

1) CD4⁺CD25⁺Foxp3⁺调节性 T 细胞检测:

①将上述方法分离得到肝脏单个核细胞和脾脏细胞悬液用 FC staining buffer 定容至 100 ul/管；

②表面抗体孵育：加入抗 CD4 和抗 CD25 抗体，4℃避光孵育 30min；

③加入 500 微升 staining buffer，300 g，4℃下离心 5 分钟洗 1 次；

④固定破膜：加入现配的破膜/固定液 300 微升/管，破膜 30 分钟；

- ⑤加入破膜洗液 500ul/管，4℃下离心 10 分钟洗 2 次；
- ⑥非特异性抗原封闭：加入 Fc-block，封闭 15 分钟；
- ⑦核抗体孵育：加入 Foxp3 抗体，4℃避光孵育 30min；
- ⑧加入 500 微升 PBS 缓冲液，300 g，4℃下离心 5 分钟洗 2 次；
- ⑨加入 500 微升 PBS 缓冲液上机检测；

2.10 流式细胞术检测移植心脏 Th1、Th2 和 Th17 细胞：

(1) 实验试剂和仪器

1) 抗体：

抗小鼠 CD4-FITC (eBioscience, 美国)

抗小鼠 IFN- γ -APC (eBioscience, 美国)

抗小鼠 IL-4-PE (eBioscience, 美国)

抗小鼠 IL-17A-PE (eBioscience, 美国)

2) RPMI Media 1640 培养基 (GIBCO 公司, 美国)

佛波酯 (phorbol myristate acetate, PMA; Sigma-Aldrich 公司, 美国)

离子霉素 (ionomycin; Sigma-Aldrich 公司, 美国)

Cell Stimulation Cocktail (ebioscience 公司, 美国)

3) 主要仪器

FACSCaibur 流式细胞仪 (ebioscience 公司, 美国)

(2) 实验方法

①取待测细胞 10^6 个于体外 RPMI 1640 培养液中培养，加入 PMA 50 ng/mL, ionomycin 1 μ g/mL 刺激 5 h，于培养的最后 2 小时加入 Golgi stop 液；

②10%羊血清封闭 30 min；PBS 缓冲液洗涤，1500 g 离心 5 min；

③PBS 100 μ l 重悬细胞，加 PE-CD4 抗体 5 μ l，4℃避光 30 min；PBS 缓冲液洗涤，1500 g 离心 5 分钟；

④PBS 1 ml 重悬细胞，加入现配的固定破膜液 500 微升/管，室温 20 分钟；PBS 缓冲液洗涤，1500 g 离心 5 分钟；

⑤PBS 100 μ l 重悬细胞，加入 1:100 抗 IL-17 抗体，室温 1 h；PBS 缓冲液洗涤，1500 g 离心 5 分钟；

⑥PBS 100 μ l 重悬细胞，加入 1:1000 FITC-羊抗兔荧光二抗，4 $^{\circ}$ C 避光 30 min；PBS 缓冲液洗涤 2 次，1500 g 离心 5 分钟；

⑦0.5 ml PBS 重悬细胞，上流式细胞仪检测荧光强度和阳性细胞所占比例。

2.11 统计分析

所有数据应用 SPSS 16.0 统计软件统计，统计结果采用均数 $\pm$ 标准差 ($\bar{x} \pm s$) 表示。流式数据均保存为 FCS 3.0 格式保存，数据处理使用 Flowjo v10.0.7 (Tree Star, USA) 或者 BD FACSDiva Software (BD, USA)。两组间的比较采用 Two-tailed Student's T test 或者 Mann-Whitney Test，多组间比较采用 One-way ANOVA Test 或者 Kruskal-Wallis H Test。生存曲线的计算应用 Kaplan-Meier 方法，两组间生存曲线的比较应用 log-rank 检测。 $p < 0.05$ 为差异具有显著性意义。

3 结果

3.1 受体 Smad3 敲除抑制小鼠移植心脏的炎症反应并延长移植心存活时间

为了研究 Smad3 在急性移植排斥中的作用,我们构建小鼠心脏移植模型,将来自 BALB/c (H-2^d) 小鼠的心脏移植到 Smad3 敲除或野生型 B6 (H-2^b) 小鼠作为异基因移植,或移植到同基因的 BALB/c 小鼠作为对照。当供受体均为 BALB/c 小鼠时,移植心的存活时间 > 30 天,一直能触摸到腹腔中的心跳。因为 TGF- β 可以减轻炎症反应,我们预计 Smad3 基因敲除小鼠会发生更为严重的同种异体移植排斥反应。然而恰恰相反,移植到 Smad3 缺失小鼠的心脏平均存活时间(中位生存时间 10 天)较野生型对照组(中位生存时间 8 天)明显延长(图 1A)。心脏组织病理学检查显示移植到 Smad3 基因敲除小鼠的心脏有较少的炎性浸润性坏死(图 1B) 免疫组化结果也表明移植到 Smad3 野生型小鼠的心脏有较多的 F4/80⁺ 细胞和中性粒细胞浸润,以及促炎性因子 IL-1 β , TNF- α 和 MCP-1 表达上调(图 2, 3)。有趣的是,受体 Smad3 的缺失并没有改变 CD11c⁺ 树突状细胞和 CD3⁺ T 细胞在移植物中的浸润数量(图 2A, D, E and H)。

图 1 受体 Smad3 基因敲除显著改善移植物排斥反应。(A) 移植物存活率。(B) H&E 染色显示在心脏移植术后天 7 天移植心的组织学变化, 黑色的箭头显示心肌细胞局灶性损伤。结果表明, 受体 Smad3 的敲除会延长同种异体移植心生存时间并导致更少的移植心组织学损伤。* $p < 0.05$ 。

图 2 移植到 Smad3 敲除小鼠的心脏有较少的先天性免疫细胞浸润。免疫组织化学检测显示 (A) CD3+T 细胞 (B) F4/80+巨噬细胞 (C) 中性粒细胞和 (D) CD11c+ 树突细胞在移植后第 7 天的移植心中的浸润情况。(E-H) CD3+细胞、F4/80+细胞，中性粒细胞和 CD11c+细胞浸润到移植心的定量统计。**p < 0.01, ***p < 0.01 与 Smad3 野生型小鼠比较，##p < 0.01, ###p < 0.001 与同型移植组比较。

图3 移植到 Smad3 敲除受体的心脏有较长的生存时间可能与抑制其炎症反应相关。(A) 免疫组织化学方法检测 IL-1β、MCP-1 和 TNF-α 在移植后 7 天的移植心中的表达水平。(B) 免疫组织化学染色的统计数据。(C) 实时荧光定量 PCR 检测 IL-1β、MCP-1 和 TNF-α mRNA 在移植后 7 天移植心中的表达。*p < 0.05, **p < 0.01 与 Smad3 野生型小鼠比较; # p < 0.05, ## p < 0.01, ### p < 0.001 与同型移植组比较。

3.2 受体小鼠 Smad3 敲除引起移植心中的免疫反应由 Th1 主导转为 Th2 主导

接下来我们探讨了受体 Smad3 敲除延长移植心生存率的免疫学机制。我们首先分别检查了移植到 Smad3 基因敲除和野生型小鼠的心脏中 Th1 和 Th2 细胞的免疫反应。双色免疫荧光检测和流式细胞术分析发现, 尽管移植心中 $CD4^+$ T 细胞浸润的数量在 Smad3 基因敲除和野生型小鼠之间没有显著性差异, Smad3 缺失小鼠较野生型小鼠的移植心中减少了约 40% 的 $CD4^+IFN-\gamma^+$ 细胞的数量(图 4A-C), 也就是说, Smad3 敲除抑制了 Th1 细胞的免疫反应。与之相反, Smad3 缺失小鼠较野生型小鼠的移植心中增加了约 50% 的 $CD4^+IL-4^+$ 细胞数量(图 4D-F), 即 Smad3 敲除促进了 Th2 细胞的免疫反应。

图 4 Smad3 缺失减少 Th1 细胞而增加 Th2 细胞在移植心中的浸润。(A) 双色免疫荧光检测 Th1 细胞 (CD4⁺IFN- γ ⁺) 在移植心中的浸润。(B) 双色免疫荧光 Th1 细胞的定量数据。(C) 定量流式细胞术分析显示 CD4⁺IFN- γ ⁺ 细胞在移植到 Smad3 敲除和野生型受体小鼠的心脏的浸润。(D) 双色免疫荧光检测 Th2 细胞 (CD4⁺IL-4⁺) 在移植心中的浸润。(E) 双色免疫荧光 Th2 细胞的定量数据。(F) 定量流式细胞术分析显示 CD4⁺IL-4⁺ 细胞在移植到 Smad3 敲除和野生型受体小鼠的心脏的浸润。 ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$ 与 Smad3 野生型小鼠比较。

实时荧光定量 PCR 分析和 Western blot 免疫印迹分析进一步验证了我们的发现。实时荧光定量 PCR 分析可见 Th1 分化中关键的转录因子 T-bet 及 Th1 分泌的特异性细胞因子 IFN- γ 的 mRNA 在 Smad3 基因敲除小鼠的移植心中明显减少, 而 Th2 的关键转录因子 GATA3 及分泌的特异性细胞因子 IL-4 的 mRNA 有所增多 (图 5A)。Western blot 免疫印迹分析也显示 Smad3 基因敲除小鼠的移植心中 T-bet 表达减少而 GATA3 表达增加 (图 5B)。这些结果表明, 在急性同种异体移植物排斥反应中, 敲除 Smad3 导致移植免疫从 Th1 型向 Th2 型转变。

小鼠发生的体液免疫反应也支持这一发现。小鼠缺乏 Smad3 促进 Th2 细胞相关的体液免疫应答发生, 表现为高水平的 IgG, IgG1, 和低水平的 IgG2a 在移植心脏内沉积 (图 5C)。Smad3 基因敲除小鼠的血浆 ELISA 也表现为较野生型小鼠更高水平的 IgG 和 IgG1 和低水平的 IgG2a (图 5D)。

图 5 移植到 Smad3 基因敲除小鼠的心脏更容易发生 Th2 型免疫反应，而同时抑制了 Th1 型免疫反应。(A) 实时定量 PCR 检测移植心 T-bet, GATA3, IFN- γ 和 IL-4 mRNA 表达。(B) 免疫印迹分析显示 T-bet 和 GATA3 在移植心脏中的表达。(C) 免疫荧光显示 IgG, IgG1 和 IgG2a 在移植心脏组织内的沉积。(D) ELISA 检测血清 IgG, IgG1 和 IgG2a 表达水平。* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$ 与 Smad3 野生型小鼠比较；# $p < 0.05$, ## $p < 0.01$, ### $p < 0.001$ 与同型移植组比较。

为了探索 Th1 型、Th2 型免疫反应在 Smad3 敲除小鼠的转变是否为全身性改变，我们通过 ELISA 检测了血清中相关的细胞因子，并通过实时荧光定量 PCR 和流式细胞术分析了 Th1、Th2 在脾脏中的数量及功能变化。结果显示同移植心中一致，Smad3 缺失抑制了小鼠循环中的 Th1 型免疫反应而促进了 Th2 型免疫反应（图 6A-C）。

图 6 受体的系统性免疫状况。(A.D) ELISA 检测受体血清中 IFN- γ 、IL-4、IL-10 和 IL-17A 表达水平。(B.E) 定量流式细胞术分析脾脏 CD4⁺IFN- γ ⁺细胞，CD4⁺IL-4⁺细胞，CD4⁺Foxp3⁺细胞和 CD4⁺IL-17A⁺细胞分布情况。(C.F) 实时定量 PCR 检测 T-bet、GATA3、Foxp3、ROR γ t、IFN- γ 、IL-4、IL-10 和 IL-17A mRNA 在脾脏中的表达。* $p < 0.05$ ，** $p < 0.05$ ，*** $p < 0.001$ 与 Smad3 野生型小鼠比较。

3.3 敲除 Smad3 抑制了 Th-17 介导的对移植心的免疫损伤, 同时也抑制了 Treg 细胞的调节作用。

因为 TGF- β 1 与 IL-6 在调节 Th17 免疫反应中起着至关重要的作用【8】, 我们下一步检查 Smad3 是否作用于调节 Th17 介导的同种异体移植心脏的排斥反应。双色免疫荧光检测和流式细胞术分析显示移植到 Smad3 野生型小鼠的心脏发生明显的 Th17 细胞介导的免疫反应, 伴随许多 CD4⁺IL-17A⁺细胞浸润, 该免疫反应在 Smad3 敲除小鼠的移植心上明显减弱, CD4⁺IL-17A⁺细胞浸润减少约 50% (图 7A-C) 实时荧光定量 PCR 和免疫印迹分析进一步证实这一结果, 受体 Smad3 缺失明显抑制 TGF- β 1, IL-6, Th17 的转录因子 ROR γ t, 其分泌的标志性细胞因子 IL-17A 在移植心脏组织的表达 (图 8 A、B)。

据报道, TGF- β 1 是 Treg 分化发育中的一个关键的诱导物, 且诱导过程是 Smad3 依赖性的【9】。我们因此检测了移植到 Smad3 敲除小鼠的心脏组织中 Treg 的反应。双色免疫荧光法和流式细胞仪分析显示与 Smad3 野生型小鼠相比, 移植到 Smad3 敲除小鼠的心脏中 Treg 的反应受损, 表现为显著减少 CD4⁺Foxp3⁺细胞 (图 7D-F) 实时荧光定量 PCR 和免疫印迹分析进一步证实这一结果, 受体 Smad3 缺失明显抑制 Treg 的转录因子 Foxp3 和其分泌的细胞因子 IL-10 在移植心脏组织的表达 (图 8 A、B)。

有趣的是, 对于 Smad3 敲除小鼠体内循环性 Treg 免疫反应来说, 与在移植心脏中的发现一致, 实时荧光定量 PCR 检测显示 Foxp3 和 IL-10 的 mRNA 在 Smad3 敲除小鼠中减少, 流式细胞术分析也显示 CD4⁺Foxp3⁺Treg 在脾脏中的数量减少, 血清 ELISA 也显示 IL-10 的减少 (图 6D-F)。相对的, Smad3 敲除小鼠脾脏中 Th17 的免疫反应却相比 Smad3 野生型小鼠加剧了 (图 6D-F)。

图 7 Smad3 缺失减少 Th17 细胞和 Treg 细胞在移植心中的浸润。(A) 双色免疫荧光检测 Th17 细胞 (CD4+IL-17+) 在移植心中的浸润。(B) 双色免疫荧光 Th17 细胞定量数据。(C) 定量流式细胞术分析显示 CD4+IL-17+ 细胞的在移植到 Smad3 敲除和野生型受体小鼠的心脏的浸润。(D) 双色免疫荧光检测 Treg 细胞 (CD4+Foxp3+) 在移植心中的浸润。(E) 双色免疫荧光 Treg 细胞的定量数据。(F) 流式细胞术分析显示 CD4+Foxp3+ 细胞的在移植到 Smad3 敲除和野生型受体小鼠的心脏的浸润。* $p < 0.05$. ** $p < 0.01$. *** $p < 0.001$ 与 Smad3 野生型小鼠比较。

Figure 8

图 8 移植到 Smad3 基因敲除小鼠的心脏 Th17 和 Treg 的免疫反应均受到抑制。

(A) 实时定量 PCR 检测移植心 IL-6, TGF-β1, RORγt 和 IL-17A mRNA 的表达。

(B) 免疫印迹分析显示 RORγt 在移植心中的表达。(C) 实时定量 PCR 检测移植

心 Foxp3 和 IL-10 mRNA 的表达。(D) 免疫印迹分析显示 Foxp3 在移植心中的

表达。

4 讨论

以上研究显示,受体 Smad3 基因敲除可减轻急性移植排斥反应并延长移植器官的生存时间。该保护作用与显著减轻移植心脏的炎症及抑制 Th1 和 Th17 的免疫反应密切相关。另外,我们还发现缺失 Smad3 的小鼠促进 Th2 型免疫应答而抑制 Treg 细胞发挥免疫调节作用。这项研究的结果表明,在急性器官移植排斥中,Smad3 是 T 细胞免疫的重要调节因子,对不同亚型的 T 细胞的免疫反应有不同的调节作用。

众所周知, TGF- β 在 T 细胞的生存,增殖和分化中起关键性作用,并通过诱导 Treg 细胞来维持移植耐受【1, 4, 10-12】。该研究的结果表明, Smad3 是 TGF- β 通路在移植物排斥中多样化调节 T 细胞免疫的关键调节因子。现在清楚的是, TGF- β /Smad3 信号通路在诱导 Foxp3 表达和 Treg 细胞的分化中是至关重要【13】,这是诱导和维持移植耐受的关键。Smad3 与 Foxp3 基因增强子的结合是诱导 Treg 细胞分化的一个必要的步骤【13, 14】。本研究的发现表明,小鼠缺失 Smad3 会导致系统性的 Treg 细胞分化发育受损,从而导致 Treg 对移植的心脏的免疫调节作用减弱。该结果揭示 Smad3 在 TGF- β 诱导的移植免疫耐受中起关键性的作用。然而,与之前在皮肤移植排斥中的发现相一致【15】,尽管减少了少了 Treg 细胞的分化,受体 Smad3 敲除会导致移植物存活时间的明显延长。尽管这个研究结果没有完全支持 TGF- β /Smad3 信号在诱导移植耐受中所起的重要作用,它正表明了 Smad3 在调节同种异体移植物排斥反应时的复杂性,下面将进一步讨论。

在该研究中,我们发现受体 Smad3 敲除明显抑制移植心脏中 Th17 的转录因子 ROR γ t 表达及其标志性细胞因子 IL-17A 分泌,从而导致 Th17 介导的同种异体移植排斥反应受到抑制。相反的, Smad3 的缺失却导致受体脾脏和血中循环 Th17 细胞增多。这个矛盾的发现表明,多重机制可能同时起作用,导致局灶性与系统性 Th17 反应的分离。

目前普遍认为 Th17 介导的免疫反应在急性同种异体移植物排斥反应中起着

至关重要的作用【16】。在 IL-6 的存在的环境下, TGF- β 1 可以诱导 T 细胞向分泌 IL-17 的 Th17 细胞分化【17, 18】。在当前的研究中, 我们发现 Smad3 缺失抑制 TGF- β 1 和 IL-6 在移植心局部和全身的表达, 从而抑制 ROR γ t 依赖的 IL-17A 表达和 CD4+IL17A+细胞介导的急性移植物排斥反应。这一发现与先前的研究一致, 敲除 Smad3 减轻 Th17 介导的牛皮癣小鼠模型的皮肤损伤【19】。相反的, Smad3 敲除受体的脾脏和血液中却发生更高水平的 Th17 介导的免疫反应。这可能是与 Smad3 敲除小鼠脾脏中 Foxp3 的减少有关, 因为 Foxp3 可以通过拮抗 ROR γ t 从而抑制 Th17 细胞的分化【20】。因此, 移植心中 Smad3 缺失对 Th17 介导的急性同种异体移植物排斥反应的抑制作用很有可能是阻断了调控 Th17 分化的上游信号通路, 如 TGF- β 1 和 IL-6。而 Smad3 敲除对循环 Th17 分化的促进作用则可能是由于减弱了 Foxp3 对 ROR γ t 表达的抑制作用。

在这项研究中一个有趣的发现是, 受体 Smad3 的缺失导致移植心脏中的免疫反应由 Th1 型向 Th2 型转变, 这一发现与之前报道的同种异基因皮肤移植排斥反应相一致【15】。这种转变与 Smad3 敲除小鼠循环中 Th1、Th2 免疫反应的转变相一致。一般来说, Th1 细胞负责的诱导和维持细胞免疫, 而 Th2 细胞则促进体液免疫反应【21】。在移植排斥反应中, Th1 细胞通过增加了其活性并高水平表达 IL-2 和 IFN- γ 促进同种异体移植物排斥反应【22】。而 Th2 分泌的细胞因子, 特别是 IL-4 和 IL-10, 被认为可以抑制 Th1 介导的同种异体移植物排斥反应【23】。在当前的研究中, 同种异体移植物排斥反应从 Th1 型向 Th2 型的转变可能是另一个受体 Smad3 敲除延长的同种异体移植物生存时间的重要机制, 尽管具体明确的机制在很大程度上仍不清楚。Smad3 被证明在 TGF- β 1 对 T 细胞向 Th1、Th2 亚型分化的抑制作用中起至关重要的作用【24, 25】。然而, 我们的研究结果并不完全支持这一观点, 这提示在调节 Th1/Th2 免疫中存在 Smad3 依赖性和非依赖性的不同途径免疫。目前普遍认为 CD4+T 细胞向 Th1 亚型的分化是受 T-bet 调节的 T-bet 是 Th1 特异性的转录因子, 它不仅启动向 Th1 的分化而且可以抑制向 Th2 细胞的分化【26, 27】。相反的, 锌指蛋白家族成员 GATA-3, 在向 Th2 表型的分化中起关键作用而抑制向 Th1 细胞分化【28】。T-bet 和 GATA-3 之间的相互关系决定 Th1

和 Th2 分化的平衡【29】。T-bet 可以与 GATA-3、CBP/P300 和 Sp1 结合形成转录因子复合体【29】。T-bet 促进向 Th1 细胞分化的最主要机制即是负调控 GATA-3【29, 30】。因此, T-bet 缺失的 CD4+T 细胞由于升高的内源 GATA-3 水平而倾向于向 Th2 细胞分化【29】。另外, 高水平的 GATA-3 通过抑制 Stat4 表达以及通过正反馈调节进一步增加其自身的表达, 从而抑制向 Th1 细胞分化而诱导向 Th2 细胞分化【28、30】。目前发现 Smad3 可以与 GATA-3 结合, TGF- β 刺激后的 T 细胞促进 Smad3/GATA-3 核复合体的形成并且调节 IL-5 的活性以及诱导 Smad3 和 GATA-3 依赖的 IL-10 生成【31】。这一发现或许可以解释 TGF- β 抑制 CD4+T 细胞中 IL-4 诱导的 GATA-3 的表达和 IL-4 介导的 Th2 细胞分化这一信号机制【32】。综上所述, 敲除 Smad3 减弱 TGF- β 对 GATA-3 的抑制作用。一旦 GATA-3 上调, T-bet 的表达被压抑, 从而促进 Th2 细胞分化而抑制 Th1 细胞介导的移植物排斥反应。从这项研究结果也支持了 T-bet/GATA-3 比率在 Th1/Th2 免疫应答的平衡中起重要作用这一学说【33】。

然而,在这项研究中, 敲除 Smad3 降低了 IL-10 的表达, 这与先前的研究不一致的【15】。IL-10 是一个重要的多效性的免疫调节细胞因子, 许多不同类型的细胞均可分泌 IL-10, 包括巨噬细胞、Th2 细胞、Treg 细胞和树突状细胞等等【34】。所以, IL-10 的表达模式可能在不同的模型不完全相同。

Smad3 敲除小鼠先天性免疫反应受到抑制可能也是对移植物排斥反应的保护作用的机制之一。最近有研究表明, 获得性免疫细胞在移植物中的浸润情况是由先天性免疫反应决定的【35】。在多种先天性免疫细胞中, 巨噬细胞具有关键的作用【36】。巨噬细胞内源性和外源性 Smad3 信号的缺失可能都影响其在移植物中的浸润。培养的 Smad3 敲除的单核细胞对 TGF- β 1 的趋化性显著降低【37】。此外, 目前普遍认为 Smad3 对 TGF- β 诱导的 MCP-1 的表达至关重要【38】, 在我们的研究中, 移植到 Smad3 敲除小鼠的移植心 MCP-1 的表达明显下降, 从而巨噬细胞的浸润更加减少。另外, 受体 Smad3 缺失明显减少了移植心中中性粒细胞的浸润以及促炎细胞因子 IL-1 β , TNF- α 和 MCP-1 的表达, 从而减轻了先天性免疫反应。所有这些发现均与许多先前的研究相符合, 包括抑制 Smad3 防止缺血性损伤和高血压性心脏重构等【38, 39】。

5 结论

综上所述,受体 **Smad3** 基因敲除可有效延长移植心脏的存活时间。这可能与抑制了 **Th1** 和 **Th17** 细胞介导的免疫反应相关。然而, **Smad3** 缺失也导致了 **Treg** 细胞的免疫调节作用受到抑制并促进 **Th2** 依赖的体液免疫排斥反应增强。这个研究结果表明 **Smad3** 是一个关键性的免疫调节因子参与调节移植排斥中 **T** 细胞的免疫应答。

参考文献

- [1] Wood KJ, Bushell A and Hester J. Regulatory immune cells in transplantation. *Nature Reviews Immunology*. 2012; 12(6):417-430.
- [2] Krieger NR, Yin D and Fathman CG. CD4+ but not CD8+ cells are essential for allorejection. *The Journal of experimental medicine*. 1996; 184(5):2013-2018.
- [3] Plenter RJ, Grazia TJ, Doan AN, Gill RG and Pietra BA. CD4 T cells mediate cardiac xenograft rejection via host MHC Class II. *The Journal of Heart and Lung Transplantation*. 2012; 31(9):1018-1024.
- [4] Li MO and Flavell RA. TGF- β : a master of all T cell trades. *Cell*. 2008; 134(3):392-404.
- [5] Li MO, Wan YY, Sanjabi S, Robertson A-KL and Flavell RA. Transforming growth factor- β regulation of immune responses. *Annu Rev Immunol*. 2006; 24:99-146.
- [6] Lan HY. Diverse roles of TGF- β /Smads in renal fibrosis and inflammation. *International journal of biological sciences*. 2011; 7(7):1056.
- [7] Yang X, Letterio JJ, Lechleider RJ, Chen L, Hayman R, Gu H, Roberts AB and Deng C. Targeted disruption of SMAD3 results in impaired mucosal immunity and diminished T cell responsiveness to TGF - β . *The EMBO journal*. 1999; 18(5):1280-1291.
- [8] Bettelli E, Carrier Y, Gao W, Korn T, Strom TB, Oukka M, Weiner HL and Kuchroo VK. Reciprocal developmental pathways for the generation of pathogenic effector TH17 and regulatory T cells. *Nature*. 2006; 441(7090):235-238.
- [9] Xu L, Kitani A, Stuelten C, McGrady G, Fuss I and Strober W. Positive and negative transcriptional regulation of the Foxp3 gene is mediated by access and binding of the Smad3 protein to enhancer I. *Immunity*. 2010; 33(3):313-325.

- [10] Lee KM, Stott RT, Zhao G, SooHoo J, Xiong W, Lian MM, Fitzgerald L, Shi S, Akrawi E and Lei J. TGF - β - producing regulatory B cells induce regulatory T cells and promote transplantation tolerance. *European journal of immunology*. 2014; 44(6):1728-1736.
- [11] Regateiro FS, Howie D, Cobbold SP and Waldmann H. TGF- β in transplantation tolerance. *Current opinion in immunology*. 2011; 23(5):660-669.
- [12] Watson D, Zhang GY, Hu M, Wang Y-M, Fletcher J, Sartor M and Alexander SI. Transforming growth factor beta (TGF β) plays a crucial role in prolonging allograft survival in an allodepletion (“pruning”) skin transplant model. *Transplant immunology*. 2014; 30(4):168-177.
- [13] Schlenner SM, Weigmann B, Ruan Q, Chen Y and von Boehmer H. Smad3 binding to the foxp3 enhancer is dispensable for the development of regulatory T cells with the exception of the gut. *The Journal of experimental medicine*. 2012; 209(9):1529-1535.
- [14] Tone Y, Furuuchi K, Kojima Y, Tykocinski ML, Greene MI and Tone M. Smad3 and NFAT cooperate to induce Foxp3 expression through its enhancer. *Nature immunology*. 2008; 9(2):194-202.
- [15] Wu T, Sun C, Chen Z, Zhen Y, Peng J, Qi Z, Yang X and Zhao Y. Smad3-Deficient CD11b⁺ Gr1⁺ Myeloid-Derived Suppressor Cells Prevent Allograft Rejection via the Nitric Oxide Pathway. *The Journal of Immunology*. 2012; 189(10):4989-5000.
- [16] Sullivan JA, Adams AB and Burlingham WJ. The emerging role of Th17 cells in organ transplantation. *Transplantation*. 2014; 97(5):483-489.
- [17] Mangan PR, Harrington LE, O'Quinn DB, Helms WS, Bullard DC, Elson CO, Hatton RD, Wahl SM, Schoeb TR and Weaver CT. Transforming growth factor- β induces development of the TH17 lineage. *Nature*. 2006; 441(7090):231-234.

- [18] Veldhoen M, Hocking RJ, Atkins CJ, Locksley RM and Stockinger B. TGF β in the context of an inflammatory cytokine milieu supports de novo differentiation of IL-17-producing T cells. *Immunity*. 2006; 24(2):179-189.
- [19] Zhang Y, Meng XM, Huang XR, Wang XJ, Yang L and Lan HY. Transforming growth factor - β 1 mediates psoriasis - like lesions via a Smad3 - dependent mechanism in mice. *Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology*. 2014; 41(11):921-932.
- [20] Zhon L, Lopes JE and Chong MM. TGF-beta-induced Foxp3 in-hibits Th17 cell differentiation by antagonizing ROR gammat func-tionE J. *Nature*. 2008; 453(7192):236-240.
- [21] Kidd P. Th1/Th2 balance: the hypothesis, its limitations, and implications for health and disease. *Alternative Medicine Review*. 2003; 8(3):223-246.
- [22] Zelenika D, Adams E, Humm S, Lin CY, Waldmann H and Cobbold SP. The role of CD4+ T - cell subsets in determining transplantation rejection or tolerance. *Immunological reviews*. 2001; 182(1):164-179.
- [23] Waaga AM, Gasser M, Kist-van Holthe JE, Najafian N, Müller A, Vella JP, Womer KL, Chandraker A, Khoury SJ and Sayegh MH. Regulatory functions of self-restricted MHC class II allopeptide-specific Th2 clones in vivo. *Journal of Clinical Investigation*. 2001; 107(7):909.
- [24] Giroux M, Delisle J-S, Gauthier S-D, Heinonen KM, Hinsinger J, Houde B, Gaboury L, Brochu S, Wu J and Hébert M-J. SMAD3 prevents graft-versus-host disease by restraining Th1 differentiation and granulocyte-mediated tissue damage. *Blood*. 2011; 117(5):1734-1744.
- [25] McKarns SC, Schwartz RH and Kaminski NE. Smad3 is essential for TGF- β 1 to suppress IL-2 production and TCR-induced proliferation, but not IL-2-induced proliferation. *The Journal of Immunology*. 2004; 172(7):4275-4284.

- [26] Szabo SJ, Kim ST, Costa GL, Zhang X, Fathman CG and Glimcher LH. A novel transcription factor, T-bet, directs Th1 lineage commitment. *Cell*. 2000; 100(6):655-669.
- [27] Zhou M and Ouyang W. The function role of GATA-3 in Th1 and Th2 differentiation. *Immunologic research*. 2003; 28(1):25-37.
- [28] Chen G-Y, Osada H, Santamaria-Babi LF and Kannagi R. Interaction of GATA-3/T-bet transcription factors regulates expression of sialyl Lewis X homing receptors on Th1/Th2 lymphocytes. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2006; 103(45):16894-16899.
- [29] Usui T, Preiss JC, Kanno Y, Yao ZJ, Bream JH, O'Shea JJ and Strober W. T-bet regulates Th1 responses through essential effects on GATA-3 function rather than on IFNG gene acetylation and transcription. *The Journal of experimental medicine*. 2006; 203(3):755-766.
- [30] Usui T, Nishikomori R, Kitani A and Strober W. GATA-3 suppresses Th1 development by downregulation of Stat4 and not through effects on IL-12R β 2 chain or T-bet. *Immunity*. 2003; 18(3):415-428.
- [31] Blokzijl A, ten Dijke P and Ibáñez CF. Physical and functional interaction between GATA-3 and Smad3 allows TGF- β regulation of GATA target genes. *Current biology*. 2002; 12(1):35-45.
- [32] Gorelik L, Fields PE and Flavell RA. Cutting edge: TGF- β inhibits Th type 2 development through inhibition of GATA-3 expression. *The Journal of Immunology*. 2000; 165(9):4773-4777.
- [33] Chakir H, Wang H, Lefebvre DE, Webb J and Scott FW. T-bet/GATA-3 ratio as a measure of the Th1/Th2 cytokine profile in mixed cell populations: predominant role of GATA-3. *Journal of immunological methods*. 2003; 278(1):157-169.

- [34] O'Garra A, Vieira PL, Vieira P and Goldfeld AE. IL-10-producing and naturally occurring CD4⁺ Tregs: limiting collateral damage. *Journal of Clinical Investigation*. 2004; 114(10):1372.
- [35] Béland S, Déry O, Vallin P, Basoni C and De Serres SA. Innate immunity in solid organ transplantation: an update and therapeutic opportunities. *Expert review of clinical immunology*. 2015; 11(3):377-389.
- [36] Mannon RB. Macrophages: Contributors to Allograft Dysfunction, Repair or Innocent Bystanders? *Current opinion in organ transplantation*. 2012; 17(1):20.
- [37] Ashcroft GS, Yang X, Glick AB, Weinstein M, Letterio JJ, Mizel DE, Anzano M, Greenwell-Wild T, Wahl SM and Deng C. Mice lacking Smad3 show accelerated wound healing and an impaired local inflammatory response. *Nature cell biology*. 1999; 1(5):260-266.
- [38] Huang XR, Chung ACK, Yang F, Yue W, Deng C, Lau CP, Tse HF and Lan HY. Smad3 mediates cardiac inflammation and fibrosis in angiotensin II-induced hypertensive cardiac remodeling. *Hypertension*. 2010; 55(5):1165-1171.
- [39] Bujak M, Ren G, Kweon HJ, Dobaczewski M, Reddy A, Taffet G, Wang X-F and Frangogiannis NG. Essential role of Smad3 in infarct healing and in the pathogenesis of cardiac remodeling. *Circulation*. 2007; 116(19):2127-2138.
- [40] Hasegawa T, Visovatti SH, Hyman MC, Hayasaki T and Pinsky DJ. Heterotopic vascularized murine cardiac transplantation to study graft arteriopathy. *Nature protocols*. 2007; 2(3):471-480.
- [41] Lan HY, Mu W, Nikolic-Paterson DJ and Atkins RC. A novel, simple, reliable, and sensitive method for multiple immunoenzyme staining: use of microwave oven heating to block antibody crossreactivity and retrieve antigens. *Journal of Histochemistry & Cytochemistry*. 1995; 43(1):97-102.

- [42] Huang XR, Chung ACK, Zhou L, Wang XJ and Lan HY. Latent TGF- β 1 protects against crescentic glomerulonephritis. *Journal of the American Society of Nephrology*. 2008; 19(2):233-242.
- [43] Tang Y-J, Xiao J, Huang XR, Zhang Y, Yang C, Meng X-M, Feng Y-L, Wang X-J, Hui DSC and Yu C-M. Latent TGF- β 1 Protects Against Bleomycin-Induced Lung Injury in Mice. *American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology*. 2014; (ja).
- [44] Wong BLW, Zhu S-L, Huang XR, Ma J, Xia HHX, Bucala R, Wong BCY and Lan HY. Essential Role for Macrophage Migration Inhibitory Factor in Gastritis Induced by *Helicobacter pylori*. *The American journal of pathology*. 2009; 174(4):1319-1328.
- [45] Yang F, Chung ACK, Huang XR and Lan HY. Angiotensin II Induces Connective Tissue Growth Factor and Collagen I Expression via Transforming Growth Factor- β -Dependent and-Independent Smad Pathways The Role of Smad3. *Hypertension*. 2009; 54(4):877-884.

综 述

TGF- β 信号通路在免疫调节中的作用

王莹莹 综述 陈江华 审校

摘要: 正常状态下良好的免疫反应是机体在对抗外源因素的侵袭和自身发生免疫反应之间努力保持的平衡。在这一稳态的维持中,具有多重作用的细胞因子转化生长因子 β (TGF- β)起着关键性的作用。TGF- β 的缺失会导致小鼠发生自发性系统性自身免疫性疾病。TGF- β 的主要功能是调节外周免疫稳态,维持机体各器官正常运行。TGF- β 可以通过旁分泌和自分泌方式激活它的下游信号因子,SMAD 转录因子。SMAD 通路作用于调节 B 细胞对 IgA 的分泌,维持 CD4+T 细胞向各亚型分化的平衡。当遇到致病性微生物或外源性抗原,SMAD 蛋白质被激活并发生保护性炎症免疫反应。SMAD 活化和与多种免疫调节因子作用,共同调节对抗微生物或外源性抗原的免疫反应。这种作用是通过 SMAD 蛋白入核并作为转录因子与特定基因序列结合发挥的。该综述旨在重点论述近期关于 TGF- β 在调节免疫反应中的多方面作用及其与下游的 SMADs 及其他因子间作用的分子学机制的新进展。

关键词: TGF- β , SMADs, 免疫调节, T 细胞分化, 转录因子

先天性缺乏转化生长因子 β (TGF- β)的动物会发生致命性的自发性 T 细胞介导的多器官淋巴系统增殖性疾病。该疾病的病情和严重程度均类似于 Foxp3 和 Ctla4 基因缺失的小鼠, Foxp3 是 CD4+调节性 T(Treg)细胞分化的主要转录因子,而 Ctla4 是 T 细胞上对抗共激活因子 CD28 的共抑制性受体。TGF- β , FOXP3 和 CTLA-4 是维持 T 细胞内稳态的三驾马车,它们的功能均与 Treg 细胞相关,

每一个都在 T 细胞免疫功能的发挥中起着至关重要的作用【1】。然而,尽管 FOXP3 和 CTLA-4 的功能仅限于 T 细胞, TGF- β 对免疫应答的调节和对免疫系统稳态的维持作用绝不仅限于 T 细胞【2】。TGF- β 主要通过活化 SMAD 转录因子起作用【3】。除 TGF- β 以外的细胞因子也可以激活 SMADs, 然而, 他们与免疫系统的相关性尚未有明确定论。本综述将重点论述 TGF- β -SMAD 信号通路在调节对抗外源性抗原的免疫应答和抑制免疫应答过度导致损伤过度中起的精确地调节作用。

1、TGF- β -SMAD 信号通路有环境依赖性

TGF- β 是一个有双重作用的细胞因子, 既有促分化、促生长、加速损伤修复的作用, 又有抑制增殖和促细胞死亡的作用。这就意味着 TGF- β 功能的发挥具有高度的环境和浓度依赖性, 且在不同类型的细胞, 其作用也不同【4】。在哺乳动物体内, 目前发现 TGF- β 家族有三个成员, 分别是 TGF- β 1, TGF- β 2 和 TGF- β 3, 免疫系统中主要表达的是 TGF- β 1【5】。在疾病状态下, TGF- β 1 与 II 型受体 (T β RII) 结合, 结合后激活 I 型 TGF- β 受体激酶 (T β RI-kinase), 催化 Smad2 和 Smad3 磷酸化并与 Smad4 结合形成形成 Smad 复合物, 该复合物进入细胞核发挥多种生物活性【6】。然而, 在发现 TGF- β 缺失的小鼠会发生严重的自身免疫性疾病之前, TGF- β 在哺乳动物免疫系统中的调控作用并未引起重视【5, 6】。TGF- β 缺失所致的自身免疫性疾病起初被认为是 Treg 功能失调引起的【7, 8】, 同时 TGF- β 细胞因子家族的重要性也引起了关注。该研究和之后的类似研究发现 Treg 细胞和 Th17 细胞的分化受 TGF- β 的调控【9-11】。之后, 许多研究开始关注 TGF- β 在不同环境下对细胞产生的多样的调控作用。最近的研究多着眼于揭示 TGF- β 产生多样性功能的分子机制。

TGF- β 信号通过与 I 和 II 型跨膜丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶受体结合发挥作用。TGF- β 先与 II 型受体结合并激活该受体, 活化的 II 型受体募集 I 型受体, 形成异源四聚体复合物。活化的 I 型受体与 SMAD 相互作用并使其蛋白磷酸化从而将信号传递下去【2】。上世纪 90 年代在对无脊椎动物的研究中第一次确定 SMADs 为

TGF- β 受体 (TGF β R) 的胞内信号传导者【3, 12】。SMADs 按功能分为三个种类: 受体激活型 SMADs (R-SMADs), 共同通路型 SMADs (Co-SMADs) 和抑制型 SMADs (I-SMADs)。R-SMADs 包括 SMAD1、2、3、5 和 8。活化的 TGF- β I 型受体可以催化 R-SMADs 的 c 末端磷酸化是【13】。磷酸化的 R-SMADs 形式同源三聚体, 并与 SMAD4 结合, SMAD4 属于 Co-SMADs, 作用于介导 R-SMADs 进入细胞核。R-SMADs 与 Co-SMAD 形成的复合物作为转录因子调节与细胞增殖、生存和分化相关的基因的表达。I-SMADs 负调控它们的功能, 如 SMAD6/7, 与激活的 R-SMADs 竞争性结合 I 型受体【14】。SMADs 不断穿梭在细胞质和细胞核之间, 被 TGF β RI 激活的 SMADs 大多数时候会存在于细胞核内。许多辅助蛋白质已经被确定作用于调节 R-SMADs 与膜受体的相互作用。例如 Disabled-2 (Dab2) 和 SMAD 受体激活锚定蛋白 (SARA, 由 Zfyve9 编码)。Dab2 与 SMAD2/3 相互作用并促进其与 I 和 II 型 TGF β 受体的相互作用【15】。Dab2 在高水平 TGF- β 的环境中免疫系统中 Treg 细胞的正常功能的维持是必需的【16】。在细胞质中, SARA 将磷酸化的 SMADs 与 TGF β RI 型激酶绑定在一起, 在 SMAD 激活后, 即与它们分离【17】。Dab2 和 SARA 均主要在髓系系统表达, 而在经典的效应型淋巴细胞中不起作用。

人类基因组中 TGF- β 家族共包括约 40 个成员【18】。然而, 研究者主要关注的一直是在大多数细胞中均有高表达的 TGF- β 1。TGF- β 信号激活 SMAD2 和 SMAD3。SMAD2 和 SMAD3 蛋白 N-末端包含两个 MH 域。MH1 结构域对于蛋白入核、与 DNA 结合及转录是必要的, 而 MH2 结构域促进蛋白寡聚化, 从而提高转录效能。SMAD2 和 SMAD3 蛋白的 MH2 结构域是几乎相同的【17】, 而两者的 MH1 结构域仅有约 66% 的同源性。在细胞核内, SMAD3 和 SMAD4 的 MH1 结构域识别 5'-GTCT-3' 或其反向互补序列, 形成一个回文序列。SMAD3/4 复合物直接识别或反向重复 SMAD 结合元件【19, 20】。相比之下, 全长 SMAD2 中较为狭长的 MH1 结构域不能有效的与 DNA 结合【21】。然而, TGF- β /Nodal 通路中起作用的缺乏外显子 3 的 Smad2 被证明可以与 DNA 结合【22】。淋巴细胞中这两种形式的 SMAD2 的相对比例尚未有系统的确定。由于与 DNA 的结合并不

紧密, SMADs 作用时多以寡聚复合物的形式存在, 且需要其他转录因子的辅助。重要的是, 不像其他一些转录因子可以直接结合到相对空闲的 DNA 并募集近端启动子转录激活复合物, SMAD 转录因子依赖于染色质修饰因子来形成基础转录元件【23】。一旦结合在染色质上, SMADs 通过募集组蛋白修饰酶如乙酰化酶 p300(催化组蛋白 H3 乙酰化)、SWI/SNF 的成分 Brg1 和组蛋白去甲基化酶 KDM6B (JMJD3) 促进染色质进一步修饰【23, 24】, 或者与可以调节染色质调节因子如 ATF-3【25】HEB/E2A【26】和 LEF1【27】活性的转录因子相互作用。此外, 组蛋白的化学修饰因子可以与 SMAD2/3 相互作用并使他们分布于分散的染色质区域。可以选择性与 H3 结合并调节其修饰活性的 TRIM33 (Tif1 γ) 便是该分配作用的一个例子。TRIM33 与 SMAD2/3 结合并引导它们结合到调控染色质重构的特定启动子并活化转录【29, 30】。

染色质修饰因子和转录因子共同调节基因转录来影响周围环境依赖性 TGF- β 对 SMADs 的活化。对许多细胞系的全基因组测序发现 SMADs 位点与许多细胞特异性的转录因子接近且收到它们的调节【31-33】。因此, 在某一细胞种类中, 大部分 SMAD 位点和转录调控反映了主导性转录因子的整体性定位和它们的基因网络。主导性转录因子通过建立开放的染色质帮助促进 SMAD 结合, SMADs 与 SMAD 结合原件及主导性转录因子结合形成复合物。这个多样性的染色质对接 SMADs (细胞特异性的主导转录因子) 由使他们能够在不同的细胞类型调解各种不相关的基因的表达【32, 33】, 整体的 SMAD 基因组位点也可能与淋巴细胞活化状态相关, 因为两个主要激活诱导的转录因子, 核转录因子的激活 T 细胞 (NFAT) 和激活蛋白 1 (AP-1), 合作控制主导细胞命运的基因, 如 FOXP3、【34, 35】和细胞的生存【36-38】。

在特定细胞中, 许多 TGF- β 的目的基因并不单一的受 SMAD2 或 SMAD3 的调控, 但也有专一调控的情况存在。例如, SMAD3 与 FOXO 转录因子家族成员相互作用激活细胞周期调节因子 *p21 (Cdkn1a)* 的转录, 而 SMAD2 则不能【39】。同样的, SMAD3 特异性的与维生素 D 受体相互作用且它的过表达可以诱导维生素 D 受体相关目标基因的转录活性【40】。相反的, SMAD2 在成纤维细胞中为

诱导特 *Mmp2* 所必需的【41】。如下面所讨论的,不同核 SMAD 转录因子复合物调解介导淋巴系统效应细胞系的多样化。

2、R-SMADs 调控获得性免疫中淋巴细胞的分化

CD4⁺T 细胞亚群在调节免疫反应内稳态中发挥重要的作用。总的来说, TGF-β 是抑制其增值的,在 CD4⁺T 细胞中,它会抑制 T 细胞活化早期典型的自分泌细胞因子 IL-2 的生产【42, 43】。SMADs 结合到 IL-2 启动子上的 SMAD 结合原件,募集并结合组蛋白甲基转移酶 Setb1 和 Suv39 h1,抑制 T 细胞受体(TCR)信号介导的 IL-2 转录【42】。在免疫抑制网络, TGF-β 对 nTreg 细胞的生成是必要的,特别是在最初阶段【44】及 iTreg 细胞从未分化的 CD4⁺T 细胞胸腺外分化时。另一方面,在炎症反应发生时, TGF-β 与 IL-6 共同作用驱使 CD4⁺T 细胞向非致病性的 Th17 细胞分化而抑制 IL-1β 和 IL-23 诱导的致病性 Th17 细胞分化【45】。TGF-β 通过阻断转录因子 Stat4 和 Gata3 的表达分别直接抑制 IFN-γ⁺ 的 Th1 细胞和 IL-4/13⁺Th2 细胞的分化【10, 46】。此外,有研究显示, TGF-β-SMAD3 通路的下游, HMG 盒式结构转录因子 SOX4 有对抗 GATA3 的作用,从而抑制 Th2 细胞分化【47】。在 IL-2 和 IL-4 的协同下, TGF-β 信号在分泌 IL-9 的 CD4⁺T 细胞(Th9)的分化中也起关键的作用【48, 49】, IL-9 是一个多能性的细胞因子可以促进 Treg 和 Th17 细胞分化增殖【50】。IL-9 的诱导需要 Notch 和 TGF-β-SMAD3 信号通路的共同作用【51】。因此, TGF-β 在对外来抗体产生免疫应答的多种淋巴细胞共同组成的复合体中占有中心性的地位。TGF-β-SMAD 信号通路在维持免疫稳态中起很重要的作用【52】。肠道中的寄生虫抗原同 TGF-βR 结合并激活 SMAD2/3 来增强 iTreg 或 Th17 细胞的产生。

TGF-β 对 T 细胞个亚型的分化所起的作用不同。首先,不同浓度的活化 TGF-β 可能会导致不同的结果。例如,高浓度的 TGF-β 有利于 iTreg 细胞的分化,而相对较低浓度的 TGF-β 则有利于向 Th17 细胞分化【53】。第二,不同的 T 细胞亚型

的关键性转录因子和细胞因子激活的转录因子中含有不同的 SMAD 结合基因，每个 T 细胞亚型既有公共的也有独有的 SMAD 调节基因【32, 33】，Th17 细胞的关键性转录因子 ROR γ t 可以与 SMAD2 和 SMAD3 相互作用【54, 55】，而 T 细胞受体信号诱导的 NFAT 与 SMAD3 共同作用调节 Foxp3 的转录【34】。此外，STATs 和 SOCS/PIAS 对 SMAD 的功能有强有力的调节作用。第三，不同的 SMAD 复合物可以选择性的作用于某种 T 细胞的亚型，这很有可能是由于作用在了某亚型独有的 SMAD 调节基因【56】。

3、SMADs 缺失对 T 细胞的影响

为了剖析 TGF- β 是如何调控 T 细胞的活化，分化和体内稳态，SMAD 缺失小鼠被引入了试验中。 $\alpha\beta$ T 细胞特异性 SMAD2/3 双基因敲除小鼠会发生致死性的淋巴系统异常增生性疾病，该疾病类似于 *Tgfb*^{-/-} 小鼠【57, 58】，证明 TGF- β 介导的 T 细胞稳态依赖于传统 TGF- β 信号，而 TRIM33【30】、TRAF6-TAK1【59】或 MAPK【13】等替代途径无法有效代偿。然而，双基因敲除小鼠中 T 细胞的失调是传统 T 细胞受损导致的，而 nTreg 细胞数量和功能是正常的。而且，nTreg 细胞的产生在存在【60】或不存在【61】SMAD2/3 时均是由 TAK1 调节的。有趣的是，当 T 细胞前体即发生 SMAD2/3 缺失时，不同于野生型的胸腺细胞，nTreg 细胞严重受损【62】。这个结果提出了一个挑战性的可能性即 nTreg 细胞的分化在其为胸腺前体 T 细胞时即已开始或已被编码。

为定义 SMAD2 和 SMAD3 各自的功能，单 SMADs 基因敲除小鼠被应用。首先被应用的 *Smad3* 突变小鼠是外显子 2 被敲除的小鼠。这些小鼠可存活但多发生转移性结直肠癌并有淋巴结扩散【63】。后普遍应用外显子 8 被敲除的 SMAD3^{-/-} 小鼠来研究其免疫反应。外显子 8 编码 SMAD3 的 C 末端，是 SMAD3 与 TGF- β 受体结合时所必要的一段序列。改基因的敲除导致过度活化的 T 细胞和重大的淋巴结，但对 TGF- β 无反应【42】。有明显症状的 *Smad3* 突变小鼠多在 1-3 个月大的时候因胃肠脓肿导致的消耗综合征而死亡。然而，在敲除外显子 1 的 *Smad3* 敲除小鼠，免疫稳态未受破坏【51, 64】。表型差异的确切原因尚未查明。类似于

双基因敲除小鼠的 T 细胞, Smad3 缺失的 T 细胞在 iTreg 细胞的分化上也存在缺陷且改变了诱导 iTreg 细胞分化的特异性基因【51】。iTreg 细胞对维持粘膜免疫是必需的【65】。其他细胞因子和巨噬细胞也通过 SMAD3 来调节 iTreg 细胞的分化。例如, 维生素 A 代谢的维甲酸和 Notch 信号通路与 TGF- β 共同作用来诱导 *Foxp3* 而其他细胞因子抑制 iTreg 细胞的分化【53, 66, 67】。维甲酸可以增强 SMAD3 磷酸化【68】, 并帮助 SMAD3 定位于 *Foxp3* 增强子的 CNS1 区域, 从而促进 iTreg 细胞的分化【67, 68】。类似的, pSMAD3 作用于 T 细胞中 Notch 的细胞内区从而促进 pSMAD3 向核内转移【48, 69】。相反的, 一些细胞因子如 IL-27 诱导 STAT1 和 STAT3 活化来抑制 pSMAD3 与 *Foxp3* 增强子的结合【53, 70】。

与对 iTreg 的抑制作用相反, SMAD3 缺失的 T 细胞在 TGF- β 和 IL-6 存在的环境中更易向 Th17 细胞分化【51】。SMAD3 与 ROR γ t 结合并抑制其依赖的 *Il17* 基因的转录活性【51】。在 Th17 培养中 IL-6 的功能之一是抑制 SMAD3 的磷酸化【71】, 这与 SMAD3 对 Th17 细胞分化的抑制作用相符合, 该抑制作用可能是它促进 *Foxp3* 在 iTreg 细胞分化中的转录活性所导致的。FOXP3 反过来也被证明通过直接蛋白质相互作用负调控 ROR γ t【50, 72】。

这些结果表明 SMAD3 偏向于诱导 iTreg 细胞生成, 因此, SMAD2 很有可能对抗 SMAD3 而促进 TGF- β 诱导的 Th17 细胞生成。体内和体外的研究均表明, Smad2 敲除的 T 细胞在向 Th17 分化时表现出明显的缺陷【52, 57, 73】。感染性 Smad2 缺失的小鼠其 T 细胞分泌 IL-17 的能力明显下降【73】。同样, Smad2 缺失小鼠实验性自身免疫性脑炎的延迟性出现【51】。SMAD2 调节 *Il6ra* 表达和 STAT3 磷酸化在 T 细胞。它也表明, SMAD2 与 ROR γ t 相互作用, 但与 SMAD3 不同, 这个复合物增强 T 细胞 IL-17 的生产。类似于 SMAD3, SMAD2 在 FOXP3⁺iTreg 细胞的发展中也是需要的。虽然 SMAD3 已被证明与 *Foxp3* 基因增强子的 NFAT 结合, 但为发现该结合有募集 SMAD2 的现象【34】。最近的数据表明, 体内 SMAD3 与 *Foxp3* 基因增强子的结合对 nTreg 细胞分化是必需的, 但对 iTreg 细胞则不是。因此, SMAD2 SMAD3 如何以及在多大程度上调节对 *Foxp3* 的诱导将需要进一步的研究。

虽然 Smad2 条件性敲除小鼠不发生自身免疫性疾病, 相对于野生型老鼠, 复合葡聚糖硫酸钠引发的肠道损伤在 Smad2 缺失小鼠更为广泛【57】。另外, 接受了 Smad2 敲除的骨髓细胞移植的经骨髓处理的 Rag1^{-/-}小鼠无论有没有外源的野生型细胞, 均发生 T 细胞介导的系统性自身免疫疾病。后者进一步证实了 TGF- β 在调节自身反应性外周 T 细胞的作用【74】并提示 SMAD2 可能参与这一过程。

4、SMAD4 在 TGF- β 信号通路对免疫系统的调节中的选择性作用

SMAD2 和 SMAD3 在 SMAD4 的帮助下进入细胞核, 因此, 预计 SMAD4 缺失小鼠的表型将类似缺失 SMAD2/3 的小鼠。然而, 越来越多 Smad4 缺失小鼠的实验提示, Smad4 在对免疫稳态的调节中起着更为微妙作用。Smad4 缺失的 T 细胞在分化发育和外围稳态的维持方面均相对正常, 但 iTreg 细胞的生成效能降低【72, 75】。来自 Lck-Cre 或 GranzymeB-Cre (分别表达于双阴性胸腺细胞或活化的 T 细胞) 小鼠的 Smad4 敲除小鼠生长过程中易发生胃十二指肠病变, 表现为肠道固有层 IL-1 β 、IL-6 和 IL-17 等促炎性细胞因子增加【75】。而 Cd4Cre:Smad4^{fl/fl} 小鼠则不表现该病变【72】。T 细胞 SMAD4 缺失的 BALB/c 小鼠易发生消化道肿瘤, 这与 CD4⁺T 细胞倾向于分化为分泌 IL-5, IL-6 和 IL-13 等细胞因子, 干扰了肿瘤细胞监测系统有关【76】。目前很难整合这些研究结果, 因为小鼠模型有不同的遗传背景且研究使用小鼠年龄不一致。但至少, 这些结果表明 SMAD4 在某些 TGF- β 调节的信号通路, 如诱导 FOXP3 在 CD4⁺T 细胞表达, 抑制 Th2 细胞分化和调控细胞增殖等中并不多余【76, 77】。SMAD4 的选择性作用在许多物种中均存在, 且并不局限于免疫系统。目前未知是否存与 SMAD4 功能相同可以引导 SMAD2/3 进入细胞核的同源体存在。目前已证明 SMAD2 和 SMAD3 在细胞核中发挥作用时是不需要 SMAD4 参与的。例如在红细胞中 TRIM33(TIF1 γ)与 SMAD4 竞争性结合 SMAD2/3【30】。T 细胞中也存在 TRIM33-SMAD2/3 复合物, 但 TIF1 γ 在 TGF- β 信号通路中除结合 SMAD2/3 外还有其他作用【78】。

5、Smads 对先天性免疫细胞的调节作用

肠上皮内淋巴细胞 (i-IELs) 是维持粘膜屏障的完整性的组成部分【79, 80】，i-IELs 通过分泌 TGF- β 调节炎症反应【81, 82】，诱导上皮细胞生产和释放微生物肽【80, 83】。肠道 IELs 分布在上皮屏障中，每五到十上皮细胞见有一个高表达 CD8 $\alpha\alpha$ 的 IEL。

在 $\gamma\delta$ IELs 的分化发育中 TGF- β 不是必需的，而是依赖于经典 WNT 信号通路中的核效应因子 TCF1【84】。然而， $\gamma\delta$ IELs 可分泌 TGF- β 3。鉴于其分化发育的独特性【85, 86】，和它对芳基碳氢化合物受体信号维护和功能的依赖【83】，以及 TGF- β 3 在伤口愈合和上皮细胞更新中的功能，很可能 TGF- β 对 $\gamma\delta$ IELs 的功能有独特精密的调节。与 $\gamma\delta$ IELs 相反，TCR $\alpha\beta$ ⁺CD8 $\alpha\alpha$ ⁺IELs 的发展依赖于 TGF- β -SMAD 信号通路【87】。小鼠缺失 TGF- β 信号或 Smad3 会导致小肠和胸腺前体中的枯竭 $\alpha\beta$ ⁺IELs 凋亡或运动能力受损【64】。TGF- β 信号通过维持凋亡调节蛋白 Bcl-xl 和 Bim 的平衡来调节细胞的生存【85, 88】。例如，TGF- β 信号抑制胸腺中 TCR- $\alpha\beta$ ⁺IELs 前体细胞和 nTreg 细胞凋亡【90】。然而，在其他细胞，TGF- β 信号促进细胞凋亡。在淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒持续感染，TGF- β -SMAD2 信号转导在特异性 CD8⁺T 细胞是增强的，从而导致 Bim 表达的增加和随后的细胞凋亡【91】。这些相异的结果产生的具体原因尚未确定，但可能会反映出不同的染色质状态和辅助因子在细胞不同的成熟度，不同组织和激活的不同阶段中 TGF- β 的功能不同。

6、未来展望

环境依赖的 TGF- β -SMAD 调节是目前许多学者共同关注的问题，其作用机制越来越明确，但还存在许多未知的问题。迄今为止的数据表明，尽管 SMAD2 和 SMAD3 作为 TGF- β 的下游在 TGF- β 对系统免疫平衡的维持并不总是必需的，它们各自有其独特的功能和效应淋巴细胞。在比较 SMAD2 与 SMAD3 各自在免疫系统的作用时，研究者应注意，虽然 Smad2/3 双基因敲除小鼠表型类似于 Tgfb 敲除

小鼠, SMAD3 敲除小鼠表现为更多的局灶性炎症性疾病, 提示 TGF- β 下游的 SMAD2/4 复合物有过度活化的功能。为了了解不同的 SMAD 复合物各自在怎样的环境 (TGF- β 的浓度和来源, 反应细胞的状态, 影响其他细胞因子和组织的结构域) 下起到怎样的功能以及它们如何影响靶基因的功能, 我们需要进一步的研究。该研究在临床上也是有意义的因为大多数人类肠道肿瘤与 Smad2/4 基因的突变有关, 而多与 Smad3 无关【92】。SMAD 复合物在低活性状态时可能被泛素化, 但在活化状态时需要迅速被分布于全身各处。破译该过程的动态变化, 特别是细胞外环境发生改变后下游无数活化诱导的共刺激因子如 T 细胞受体, 细胞因子受体和 Toll 样受体等在修饰 SMAD 活性中的作用, 将是一个重大的挑战。

参考文献

- [1] Sakaguchi S, Yamaguchi T, Nomura T, Ono M. Regulatory T cells and immune tolerance. *Cell* 2008; 133:775–87.
- [2] Li MO, Flavell RA. TGF- β : a master of all T cell trades. *Cell* 2008; 134:392–404.
- [3] Massague J, Seoane J, Wotton D. Smad transcription factors. *Genes Dev* 2005; 19:2783–810.
- [4] Wahl SM. Transforming growth factor β : the good, the bad, and the ugly. *J Exp Med* 1994; 180:1587–90.
- [5] Li MO, Wan YY, Sanjabi S, Robertson A-KL and Flavell RA. Transforming growth factor- β regulation of immune responses. *Annu Rev Immunol.* 2006; 24:99-146.
- [6] Lan HY. Diverse roles of TGF- β /Smads in renal fibrosis and inflammation. *International journal of biological sciences.* 2011; 7(7):1056.
- [7] Li MO, Wan YY, Flavell RA. T cell-produced transforming growth factor- β controls T cell tolerance and regulates Th1- and Th17-cell differentiation. *Immunity* 2007; 26:579–91.
- [8] Marie JC, Liggitt D, Rudensky AY. Cellular mechanisms of fatal early-onset autoimmunity in mice with the T cell-specific targeting of transforming growth factor- β receptor. *Immunity* 2006; 25:441–54.
- [9] Fantini MC, Becker C, Tubbe I, Nikolaev A, Lehr HA, Galle P, Neurath MF. Transforming growth factor β induced FoxP3⁺ regulatory T cells suppress Th1 mediated experimental colitis. *Gut* 2006; 55:671–80.
- [10] Mangan PR, Harrington LE, O’Quinn DB et al. Transforming growth factor- β induces development of the TH17 lineage. *Nature* 2006; 441:231–4.
- [11] Bettelli E, Carrier Y, Gao W, Korn T, Strom TB, Oukka M, Weiner HL, Kuchroo VK. Reciprocal developmental pathways for the generation of pathogenic effector TH17 and regulatory T cells. *Nature* 2006; 441:235–8.

- [12] Derynck R, Zhang Y, Feng XH. Smads: transcriptional activators of TGF- β responses. *Cell* 1998; 95:737–40.
- [13] Derynck R, Zhang YE. Smad-dependent and Smad-independent pathways in TGF- β family signalling. *Nature* 2003; 425:577–84.
- [14] Schmierer B, Hill CS. TGF β -SMAD signal transduction: molecular specificity and functional flexibility. *Nat Rev Mol Cell Biol* 2007; 8:970–82.
- [15] Hocevar BA, Smine A, Xu XX, Howe PH. The adaptor molecule Disabled-2 links the transforming growth factor β receptors to the Smad pathway. *EMBO J* 2001; 20:2789–801.
- [16] Jain N, Nguyen H, Friedline RH et al. Cutting edge: Dab2 is a FOXP3 target gene required for regulatory T cell function. *J Immunol* 2009; 183:4192–6.
- [17] Brown KA, Pietenpol JA, Moses HL. A tale of two proteins: differential roles and regulation of Smad2 and Smad3 in TGF- β signaling. *J Cell Biochem* 2007; 101:9–33.
- [18] Feng XH, Derynck R. Specificity and versatility in TGF- β signaling through Smads. *Annu Rev Cell Dev Biol* 2005; 21:659–93.
- [19] Shi Y, Wang YF, Jayaraman L, Yang H, Massague J, Pavletich NP. Crystal structure of a Smad MH1 domain bound to DNA: insights on DNA binding in TGF- β signaling. *Cell* 1998; 94:585–94.
- [20] Zawel L, Dai JL, Buckhaults P, Zhou S, Kinzler KW, Vogelstein B, Kern SE. Human Smad3 and Smad4 are sequence-specific transcription activators. *Mol Cell* 1998; 1:611–7.
- [21] Dennler S, Huet S, Gauthier JM. A short amino-acid sequence in MH1 domain is responsible for functional differences between Smad2 and Smad3. *Oncogene* 1999; 18:1643–8.
- [22] Dunn NR, Koonce CH, Anderson DC, Islam A, Bikoff EK, Robertson EJ. Mice exclusively expressing the short isoform of Smad2 develop normally and are viable and fertile. *Genes Dev* 2005; 19:152–63.
- [23] Ross S, Cheung E, Petrakis TG, Howell M, Kraus WL, Hill CS. Smads orchestrate specific histone modifications and chromatin remodeling to activate transcription. *EMBO J* 2006; 25:4490–502.

- [24] Kim SW, Yoon SJ, Chuong E, Oyolu C, Wills AE, Gupta R, Baker J. Chromatin and transcriptional signatures for Nodal signaling during endoderm formation in hESCs. *Dev Biol* 2011; 357:492–504.
- [25] Kang Y, Chen CR, Massague J. A self-enabling TGF β response coupled to stress signaling: Smad engages stress response factor ATF3 for Id1 repression in epithelial cells. *Mol Cell* 2003; 11:915–26.
- [26] Yoon SJ, Wills AE, Chuong E, Gupta R, Baker JC. HEB and E2A function as SMAD/ FOXH1 cofactors. *Genes Dev* 2011; 25:1654–61.
- [27] Labbe E, Letamendia A, Attisano L. Association of Smads with lymphoid enhancer binding factor 1/T cell-specific factor mediates cooperative signaling by the transforming growth factor- β and wnt pathways. *Proc Natl Acad Sci USA* 2000; 97:8358–63.
- [28] Agricola E, Randall RA, Gaarenstroom T, Dupont S, Hill CS. Recruitment of TIF1c to chromatin via its PHD finger-bromodomain activates its ubiquitin ligase and transcriptional repressor activities. *Mol Cell* 2011; 43:85–96.
- [29] Xi Q, Wang Z, Zaromytidou AI et al. A poised chromatin platform for TGF- β access to master regulators. *Cell* 2011; 147:1511–24.
- [30] He W, Dorn DC, Erdjument-Bromage H, Tempst P, Moore MA, Massague J. Hematopoiesis controlled by distinct TIF1c and Smad4 branches of the TGF β pathway. *Cell* 2006; 125:929–41.
- [31] Mizutani A, Koinuma D, Tsutsumi S et al. Cell type-specific target selection by combinatorial binding of Smad2/3 proteins and hepatocyte nuclear factor 4a in HepG2 cells. *J Biol Chem* 2011; 286:29848–60.
- [32] Mullen AC, Orlando DA, Newman JJ et al. Master transcription factors determine cell-type-specific responses to TGF- β signaling. *Cell* 2011; 147:565–76.
- [33] Trompouki E, Bowman TV, Lawton LN et al. Lineage regulators direct BMP and Wnt pathways to cell-specific programs during differentiation and regeneration. *Cell* 2011; 147:577–89.
- [34] Tone Y, Furuuchi K, Kojima Y, Tykocinski ML, Greene MI, Tone M. Smad3 and NFAT cooperate to induce Foxp3 expression through its enhancer. *Nat Immunol* 2008; 9:194–202.

- [35] Ruan Q, Kameswaran V, Tone Y, Li L, Liou HC, Greene MI, Tone M, Chen YH. Development of Foxp3⁺ regulatory T cells is driven by the c-Rel enhanceosome. *Immunity* 2009; 31:932–40.
- [36] Zhang Y, Feng XH, Derynck R. Smad3 and Smad4 cooperate with c-Jun/c-Fos to mediate TGF- β -induced transcription. *Nature* 1998; 394:909–13.
- [37] Verrecchia F, Tacheau C, Schorpp-Kistner M, Angel P, Mauviel A. Induction of the AP-1 members c-Jun and JunB by TGF- β /Smad suppresses early Smad-driven gene activation. *Oncogene* 2001; 20:2205–11.
- [38] Yamamura Y, Hua X, Bergelson S, Lodish HF. Critical role of Smads and AP-1 complex in transforming growth factor- β -dependent apoptosis. *J Biol Chem* 2000; 275:36295–302.
- [39] Seoane J, Le HV, Shen L, Anderson SA, Massague J. Integration of Smad and fork-head pathways in the control of neuroepithelial and glioblastoma cell proliferation. *Cell* 2004; 117:211–23.
- [40] Yanagisawa J, Yanagi Y, Masuhiro Y et al. Convergence of transforming growth factor- β and vitamin D signaling pathways on SMAD transcriptional coactivators. *Science* 1999; 283:1317–21.
- [41] Piek E, Ju WJ, Heyer J et al. Functional characterization of transforming growth factor β signaling in Smad2- and Smad3-deficient fibroblasts. *J Biol Chem* 2001; 276:19945–53.
- [42] Tzachanis D, Freeman GJ, Hirano N, van Puijenbroek AA, Delfs MW, Berezovskaya A, Nadler LM, Boussiotis VA. Tob is a negative regulator of activation that is expressed in anergic and quiescent T cells. *Nat Immunol* 2001; 2:1174–82.
- [43] Liu Y, Zhang P, Li J, Kulkarni AB, Perruche S, Chen W. A critical function for TGF- β signaling in the development of natural CD4⁺CD25⁺Foxp3⁺ regulatory T cells. *Nat Immunol* 2008; 9:632–40.
- [44] Ghoreschi K, Laurence A, Yang XP et al. Generation of pathogenic TH17 cells in the absence of TGF- β signalling. *Nature* 2010; 467:967–71.

- [45] Das J, Ren G, Zhang L et al. Transforming growth factor b is dispensable for the molecular orchestration of Th17 cell differentiation. *J Exp Med* 2009; 206:2407–16.
- [46] Kuwahara M, Yamashita M, Shinoda K et al. The transcription factor Sox4 is a down-stream target of signaling by the cytokine TGF- β and suppresses TH2 differentiation. *Nat Immunol* 2012; 13:778–86.
- [47] Schmitt E, Germann T, Goedert S et al. IL-9 production of naive CD4⁺ T cells depends on IL-2, is synergistically enhanced by a combination of TGF- β and IL-4, and is inhibited by IFN- γ . *J Immunol* 1994; 153:3989–96.
- [48] Dardalhon V, Awasthi A, Kwon H et al. IL-4 inhibits TGF- β -induced Foxp3⁺ T cells and, together with TGF- β , generates IL-9⁺ IL-10⁺ Foxp3 effector T cells. *Nat Immunol* 2008; 9:1347–55.
- [49] Elyaman W, Bradshaw EM, Uyttenhove C et al. IL-9 induces differentiation of TH17 cells and enhances function of FoxP3⁺ natural regulatory T cells. *Proc Natl Acad Sci USA* 2009; 106:12885–90.
- [50] Elyaman W, Bassil R, Bradshaw EM et al. Notch receptors and Smad3 signaling cooperate in the induction of interleukin-9-producing T cells. *Immunity* 2012; 36:623–34. 84 Grainger JR, Smith KA, Hewitson JP et al. Helminth secretions induce de novo T cell Foxp3 expression and regulatory function through the TGF- β pathway. *J Exp Med* 2010; 207:2331–41.
- [51] Zhou L, Lopes JE, Chong MM et al. TGF- β -induced Foxp3 inhibits TH17 cell differentiation by antagonizing ROR γ t function. *Nature* 2008; 453:236–40.
- [52] Martinez GJ, Zhang Z, Chung Y, Reynolds JM, Lin X, Jetten AM, Feng XH, Dong C. Smad3 differentially regulates the induction of regulatory and inflammatory T cell differentiation. *J Biol Chem* 2009; 284:35283–6.
- [53] Martinez GJ, Zhang Z, Reynolds JM et al. Smad2 positively regulates the generation of Th17 cells. *J Biol Chem* 2010; 285:29039–43.
- [54] Xu L, Kitani A, Stuelten C, McGrady G, Fuss I, Strober W. Positive and negative transcriptional regulation of the Foxp3 gene is mediated by access and binding of the Smad3 protein to enhancer I. *Immunity* 2010; 33:313–25.

- [55] Long J, Matsuura I, He D, Wang G, Shuai K, Liu F. Repression of Smad transcriptional activity by PIASy, an inhibitor of activated STAT. *Proc Natl Acad Sci USA* 2003; 100:9791–6.
- [56] Qin H, Wang L, Feng T et al. TGF- β promotes Th17 cell development through inhibition of SOCS3. *J Immunol* 2009; 183:97–105.
- [57] Gronroos E, Kingston IJ, Ramachandran A, Randall RA, Vizan P, Hill CS. Transforming growth factor β inhibits bone morphogenetic protein-induced transcription through novel phosphorylated Smad1/5-Smad3 complexes. *Mol Cell Biol* 2012; 32:2904–16.
- [58] Takimoto T, Wakabayashi Y, Sekiya T et al. Smad2 and Smad3 are redundantly essential for the TGF- β -mediated regulation of regulatory T plasticity and Th1 development. *J Immunol* 2010; 185:842–55.
- [59] Gorelik L, Flavell RA. Abrogation of TGF β signaling in T cells leads to spontaneous T cell differentiation and autoimmune disease. *Immunity* 2000; 12:171–81.
- [60] Sorrentino A, Thakur N, Grimsby S et al. The type I TGF- β receptor engages TRAF6 to activate TAK1 in a receptor kinase-independent manner. *Nat Cell Biol* 2008; 10:1199–207.
- [61] Wan YY, Chi H, Xie M, Schneider MD, Flavell RA. The kinase TAK1 integrates antigen and cytokine receptor signaling for T cell development, survival and function. *Nat Immunol* 2006; 7:851–8.
- [62] Gu AD, Wang Y, Lin L, Zhang SS, Wan YY. Requirements of transcription factor Smad-dependent and -independent TGF- β signaling to control discrete T-cell functions. *Proc Natl Acad Sci USA* 2012; 109:905–10.
- [63] Lu L, Wang J, Zhang F et al. Role of SMAD and non-SMAD signals in the development of Th17 and regulatory T cells. *J Immunol* 2010; 184:4295–306.
- [64] Zhu Y, Richardson JA, Parada LF, Graff JM. Smad3 mutant mice develop metastatic colorectal cancer. *Cell* 1998; 94:703–14.
- [65] Datto MB, Frederick JP, Pan L, Borton AJ, Zhuang Y, Wang XF. Targeted disruption of Smad3 reveals an essential role in transforming growth factor β -mediated signal transduction. *Mol Cell Biol* 1999; 19:2495–504.

- [66] Josefowicz SZ, Niec RE, Kim HY, Treuting P, Chinen T, Zheng Y, Umetsu DT, Rudensky AY. Extrathymically generated regulatory T cells control mucosal TH2 inflammation. *Nature* 2012; 482:395–9.
- [67] Mucida D, Park Y, Kim G, Turovskaya O, Scott I, Kronenberg M, Cheroutre H. Reciprocal TH17 and regulatory T cell differentiation mediated by retinoic acid. *Science* 2007; 317:256–60.
- [68] Samon JB, Champhekar A, Minter LM et al. Notch1 and TGF β 1 cooperatively regulate Foxp3 expression and the maintenance of peripheral regulatory T cells. *Blood* 2008; 112:1813–21.
- [69] Sun CM, Hall JA, Blank RB, Bouladoux N, Oukka M, Mora JR, Belkaid Y. Small intestine lamina propria dendritic cells promote de novo generation of Foxp3 T reg cells via retinoic acid. *J Exp Med* 2007; 204:1775–85.
- [70] Xiao S, Jin H, Korn T, Liu SM, Oukka M, Lim B, Kuchroo VK. Retinoic acid increases Foxp3⁺ regulatory T cells and inhibits development of Th17 cells by enhancing TGF- β -driven Smad3 signaling and inhibiting IL-6 and IL-23 receptor expression. *J Immunol* 2008; 181:2277–84.
- [71] Asano N, Watanabe T, Kitani A, Fuss IJ, Strober W. Notch1 signaling and regulatory T cell function. *J Immunol* 2008; 180:2796–804.
- [72] Huber M, Steinwald V, Guralnik A, Brustle A, Kleemann P, Rosenplanter C, Decker T, Lohoff M. IL-27 inhibits the development of regulatory T cells via STAT3. *Int Immunol* 2008; 20:223–34.
- [73] Hu W, Troutman TD, Edukulla R, Pasare C. Priming microenvironments dictate cytokine requirements for T helper 17 cell lineage commitment. *Immunity* 2011; 35:1010–22.
- [74] Yang XO, Nurieva R, Martinez GJ et al. Molecular antagonism and plasticity of regulatory and inflammatory T cell programs. *Immunity* 2008; 29:44–56.
- [75] Malhotra N, Robertson E, Kang J. SMAD2 is essential for TGF β -mediated Th17 cell generation. *J Biol Chem* 2010; 285:29044–8.
- [76] Zheng Y, Josefowicz S, Chaudhry A, Peng XP, Forbush K, Rudensky AY. Role of conserved non-coding DNA elements in the Foxp3 gene in regulatory T-cell fate. *Nature* 2010; 463:808–12.

- [77] Zhang N, Bevan MJ. TGF- β signaling to T cells inhibits autoimmunity during lymphopenia-driven proliferation. *Nat Immunol* 2012; 13:667–73.
- [78] Hahn JN, Falck VG, Jirik FR. Smad4 deficiency in T cells leads to the Th17-associated development of premalignant gastroduodenal lesions in mice. *J Clin Invest* 2011; 121:4030–42.
- [79] Kim BG, Li C, Qiao W et al. Smad4 signalling in T cells is required for suppression of gastrointestinal cancer. *Nature* 2006; 441:1015–9.
- [80] Shui JW, Larange A, Kim G, Vela JL, Zahner S, Cheroutre H, Kronenberg M. HVEM signalling at mucosal barriers provides host defence against pathogenic bacteria. *Nature* 2012; 488:222–5.
- [81] Bhagat G, Naiyer AJ, Shah JG, Harper J, Jabri B, Wang TC, Green PH, Manavalan JS. Small intestinal CD8+TCR $\alpha\beta$ +NKG2A+ intraepithelial lymphocytes have attributes of regulatory cells in patients with celiac disease. *J Clin Invest* 2008; 118:281–93.
- [82] Li Y, Innocentin S, Withers DR, Roberts NA, Gallagher AR, Grigorieva EF, Wilhelm C, Veldhoen M. Exogenous stimuli maintain intraepithelial lymphocytes via aryl hydrocarbon receptor activation. *Cell* 2011; 147:629–40.
- [83] Ohteki T, Wilson A, Verbeek S, MacDonald HR, Clevers H. Selectively impaired development of intestinal T cell receptor $\alpha\beta$ cells and liver CD4+ NK1+ T cell receptor $\alpha\beta$ cells in T cell factor-1-deficient mice. *Eur J Immunol* 1996; 26:351–5.
- [84] Narayan K, Sylvia KE, Malhotra N et al. Intrathymic programming of effector fates in three molecularly distinct CD4 T cell subtypes. *Nat Immunol* 2012; 13:511–8.
- [85] Lambolez F, Arcangeli ML, Joret AM, Pasqualetto V, Cordier C, Di Santo JP, Rocha B, Ezine S. The thymus exports long-lived fully committed T cell precursors that can colonize primary lymphoid organs. *Nat Immunol* 2006; 7:76–82.
- [86] Mysorekar IU, Lorenz RG, Gordon JI. A gnotobiotic transgenic mouse model for studying interactions between small intestinal enterocytes and intraepithelial lymphocytes. *J Biol Chem* 2002; 277:37811–9.

- [87] Konkel JE, Maruyama T, Carpenter AC et al. Control of the development of CD8aa⁺ intestinal intraepithelial lymphocytes by TGF- β . *Nat Immunol* 2011; 12:312–9.
- [88] Chipuk JE, Bhat M, Hsing AY, Ma J, Danielpour D. Bcl-xL blocks transforming growth factor- β -induced apoptosis by inhibiting cytochrome c release and not by directly antagonizing Apaf-1-dependent caspase activation in prostate epithelial cells. *J Biol Chem* 2001; 276:26614–21.
- [89] Wildey GM, Howe PH. Runx1 is a co-activator with FOXO3 to mediate transforming growth factor β (TGF β)-induced Bim transcription in hepatic cells. *J Biol Chem* 2009; 284:20227–39.
- [90] Ouyang W, Beckett O, Ma Q, Li MO. Transforming growth factor- β signaling curbs thymic negative selection promoting regulatory T cell development. *Immunity* 2010; 32:642–53.
- [91] Tinoco R, Alcalde V, Yang Y, Sauer K, Zuniga EI. Cell-intrinsic transforming growth factor- β signaling mediates virus-specific CD8⁺ T cell deletion and viral persistence in vivo. *Immunity* 2009; 31:145–57.
- [92] Xu Y, Pasche B. TGF- β signaling alterations and susceptibility to colorectal cancer. *Hum Mol Genet* 2007; 16(Spec No 1):R14–20

